

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

XIX KONFERENCJA NAUKOWA

„Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”

**UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU**

Wydział Nauk Biologicznych
i Weterynaryjnych

**POLSKIE TOWARZYSTWO
NAUK WETERYNARYJNYCH**

Toruń, 4-5 października 2022 r.

XIX KONFERENCJA NAUKOWA
„ ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT ”

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Organizatorzy:

Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK,
Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt,
Sekcja Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych
oraz Fundacja Nauki i Edukacji Weterynaryjnej

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. Roman Kołacz

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: lek.wet. Marcin Ciorga

*Całkowitą odpowiedzialność za stronę merytoryczną referatów i doniesień
ponoszą wyłącznie ich autorzy*

Toruń, 4-5 października 2022 r.

Sponsorzy:

Innovation and trust

Spis treści:

Przedmowa	7
Paweł Niemczuk (Główny Lekarz Weterynarii) „Wyniki Kontroli dobrostanu w fermach zwierząt futerkowych w Polsce w latach 2016-2021”	9
Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski) „Czy zwierzęta umierają, czy zdychają ?”	10
Jerzy Sawka (Wrocławski Tor Wyścigów Konnych) „Dobrostan koni wyścigowych”	14
Prof. Jarosław Całka (UWM Olsztyn) „Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka”	21
Ks. Prof. Andrzej Szostek (UMCS) "Człowiek wobec zwierząt: chrześcijańskie inspiracje"	30
Eimear Theresa Mc Loughlin (Aarhus University) “Pig Welfare Inspections in Europe: animal welfare as animal protection “. „Inspekcja dobrostanu świń w Europie: dobrostan zwierząt jako ochrona zwierząt”	36
Prof. Zygmunt Pejsak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kraków) „Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu, sposobem na istotne ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń”	43
Pol Llonch Obiols (Farm Animal Welfare Education Centre, UAB Barcelona) - „The era of precision livestock farming: a new paradigm to monitor animal welfare” “Era precyzyjnej hodowli zwierząt: nowy paradygmat monitorowania dobrostanu zwierząt”	54
Romuald Zabielski , Joanna Zarzyńska. (SGGW Warszawa) „Mięso <i>in vitro</i> – z deszczu pod rynnę?”	56
Prof. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa) „Dobrostan zwierząt dziko żyjących - projekt XXI wieku”.	64
dr hab. Przemysław Cwynar (UPWr Wrocław) - „Aktualne prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczące dobrostanu zwierząt”	75

„Zwierzęta łączy z nami ta wspólna cecha, że one też pragną szczęścia ,są narażone na cierpienie i lękają się śmierci”...

Albert Schweitzer

Przedmowa

Szanowni Państwo,

konsekwentnie, jak co roku, podjąłem się organizacji konferencji podczas Światowego Dnia Zwierząt obchodzonego 4 października, w dniu, w którym wspomina się w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Jest to już dziewiętnasta konferencja, a druga organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Problematyka dobrostanu zwierząt jest wciąż ważnym tematem dyskursu publicznego wśród etyków, prawników, polityków, świata nauki, a także hodowców zwierząt i lekarzy weterynarii ,a na dzisiejszej konferencji w tej dyskusji weźmie także udział językoznawca prof. Jan Miodek. Zaproszeni wykładowcy są wybitnymi ekspertami w prezentowanych przez siebie specjalnościach, a tematy wykładów odpowiadają aktualnym problemom dobrostanowym towarzyszącym hodowli zwierząt w Polsce, Europie, a także innych regionach świata.

Należy także zauważyć, że problematyka dobrostanu zwierząt gospodarskich jest ważnym elementem wspólnej polityki rolnej UE, w ramach której przyjęta strategia „*Od pola do stołu*” przewiduje m.in.: ograniczenie zużycia antybiotyków o 50% w chowie zwierząt gospodarskich i akwakulturze do 2030 roku, zmianę przepisów o warunkach utrzymania zwierząt po wcześniejszej opinii EFSA, a także

wprowadzenie ogólnounijnego znaku przy metkowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z ferm o podwyższonym dobrostanie. Komisja Europejska skierowała także znaczne środki na dofinansowanie hodowców wdrażających podwyższone standardy dobrostanu. Polscy hodowcy otrzymają w ramach „*ekoschematu dobrostan zwierząt*” 1,4 mld euro dotacji w latach 2023-2027 i ponad 300 mln euro na **inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń**. Wszystkie te daleko idące zmiany legislacyjne będą wymagać zwiększonego nadzoru i kontroli inspekcji weterynaryjnej, wyższej świadomości rolników, a także wykorzystywania najnowszych technik jak np. precyzyjnej hodowli zwierząt”-PLF(*Precision Livestock Farming*).

Chciałbym w tym miejscu podziękować J.M Rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesorowi Andrzejowi Sokale i Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi za udzielenie patronatu niniejszej konferencji. Bardzo serdecznie dziękuję wykładowcom za podjęcie się trudu przygotowania wykładów i sponsorom, bez których pomocy organizacja tej konferencji byłaby niemożliwa. Dziękuję także współpracownikom za pomoc w organizacji.

Prof. Roman Kołacz

Paweł Niemczuk

Główny Lekarz Weterynarii

„Wyniki kontroli weterynaryjnej dobrostanu w fermach zwierząt futerkowych w Polsce w latach 2016-2021.”

Jan Miodek

Uniwersytet Wrocławski

Czy zwierzęta umierają, czy zdychają?

Streszczenie

Czasownik *umrzeć* – *umierać*, znaczący tyle, co „zakończyć (kończyć) życie, przestać (przestawać) żyć; skonać (konać)”, przenośnie „przestać (przestawać) istnieć, skończyć się (kończyć się), zniknąć (znikać)”, tworzy jedną rodzinę wyrazową z takimi formami, jak *mrzeć* (przestawione z *mierć*), *martwy*, *martwić*, *martwota*, *mór*, *śmierć*, a spokrewniony jest także z indyjskim *mar* „umierać”, *amrta* „nieśmiertelny”, greckim *ambrotos* (stąd *ambrozja* „pokarm nieśmiertelnych”) czy łacińskim *morior*, *mortuus* „amrtwy”. We wszystkich tych postaciach kryje się pierwotne znaczenie „ginąć, niszczyć” (Aleksander Brueckner: *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków 1927, s. 346-347).

W obiegu komunikacyjnym znajdujemy takie konstrukcje, jak np. *umrzeć młodo*, *umrzeć nagle*, *umrzeć z honorem*, *jak bohater*, *umierać bezpotomnie*, *umrzeć na serce*, *na zapalenie płuc*, *umrzeć gwałtowną*, *nagłą śmiercią*, *umrzeć z głodu*, *z wyczerpania*, *umrzeć z upływu krwi*, *wskutek upływu krwi*, *umrzeć dla świata*, *umrzeć za kogoś*, *za coś* – np. *za ojczyznę*, *umrzeć z czyimś imieniem na ustach*, *coś umiera śmiercią naturalną*, *umierać z ciekawości*, *ze strachu*, *umrzeć pod nożem*, *umrzeć swoją*, *własną śmiercią*, *żyć nie umierać*, *od tego się nie umiera*, *od tego nikt nie umarł*, *umarł w butach*, *człowiek raz się rodzi i raz umiera*, *umiera uczucie* (*Uniwersalny słownik języka polskiego* pod

redakcją prof. Stanisława Dubisza, Warszawa 2003, t. 4, s. 989-990).

Wiele wyrażen i zwrotów ze słowami *umrzeć – umierać* należy do tzw. skrzydlatych słów, że przywołamy tutaj takie konstrukcje, jak np., *Jeszcze Polska nie umarła* (pierwotna wersja początku hymnu polskiego ze słowami Józefa Wybickiego), *Czy warto umierać za Gdańsk?* (tytuł artykułu w „L'Oeuvre” z 5 maja 1939), *Drzewa umierają stojąc* (tytuł znanej sztuki Alejandra Casony z roku 1949), *Każdy umiera w samotności* (tytuł powieści Hansa Fallady *Jeder stirbt fuer sich allein* w polskiej wersji Marii Wisłowskiej), *Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią* (Szekspir w *Juliuszu Cezarze* w przekładzie Józefa Paszkowskiego), *Umierać musi, co ma żyć* (S. Wyspiański: *Pod posągami Sobieskiego*), *Umieram z pomocy zbyt wielu lekarzy* (słowa wypowiedziane na łożu śmierci przez Aleksandra Macedońskiego w r. 323 p.n.e.) czy *Nadzieja umiera ostatnia*.

Przebogata jest także literacka dokumentacja tego słowa: *Kto umiera, wolnym już!* (Karol Sienkiewicz: *Warszawianka* – z Kazimierza Delavigne), *Nie żał żyć w nędzy, nie żał i umierać* (Ignacy Krasicki: *Święta miłości kochanej ojczyzny*), *Prawdziwa miłość nie umiera* (Jan Kochanowski: *Dorocie z Michowa*), *Rozerwać jarzmo i umierać wolni!* (Adam Mickiewicz: *Giaur*), *W śnie o miłości umieram samotny* (Leopold Staff: *Sonata księżycowa*), *Żyłem moment, umieram* (Jan Gawiński: *Łakome-mu*), *Śnie, który uczysz umierać człowieka* (Jan Kochanowski: *Do snu*), *Wszystko umiera z smutkiem i żałobą* (tytuł wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

Czasownik *zdechnąć – zdychać* z kolei definiowany jest w słownikach następująco: a/ **o zwierzęciu** (podkr. moje – J.M.): „skończyć (kończyć) życie; paść (padać)”: *kot zdechł po zjedzeniu trutki na szczury*; fraz. *zdechł pies* „nie ma wyjścia, wszystko przepadło, już się nic nie pora-

dzi”, b/ „odczuwać, znosić jakiś brak, niedostatek, ból fizyczny lub moralny; cierpieć”: *zdychać z głodu, zdychać z żalu, z nudów, z miłości, c/ pogard. „o człowieku: umrzeć (umierać), skonać (konać), d/ przen. „chylić się ku upadkowi”: zdychający reżim (Uniwersalny słownik..., t. 5, s. 619).*

Pod względem etymologiczno-morfologicznym natomiast tworzy jedną rodzinę wyrazową z formami *dech, tchu, oddech, tchnąć, dychać, oddychać, dyszeć, tchawica, dychawica, westchnąć, wzdychać, zdechły, zdechłak, duch, dusza*.

Ze znanych cytatów można przywołać tylko: *Lepszy jest pies żywy, aniżeli lew zdechły (Biblia. Księga przypowieści)* oraz *Zdechnę ja i pchły moje (Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem)*.

Z powyższego przeglądu znaczeniowych definicji *umierania* i *zdychania* oraz zasilających je cytatów wyłania się aż nadto wyraźnie tradycyjna dystrybucja użyc tych dwu form: pierwsza z nich odnosi się w różnych typach komunikacji do ludzi oraz – mniej lub bardziej przenośnie – do różnych sfer działalności człowieka i otaczającego go świata; druga – do zwierząt i tylko metaforycznie, a przede wszystkim w celach stylistycznej ekspresji do ludzi i ich poczynąń.

Zachowując odpowiednie proporcje, można powiedzieć, że tradycyjny układ znaczeniowo-stylistyczny pary wyrazowej *umrzeć – zdechnąć* podobny był do *krwi i juchy*: ta druga odnosiła się tylko do krwi zwierzęcia, posoki (np. *niedźwiedź broczył juchą*), a wyłącznie w tekstach potocznych czy pełnych stylistycznej ekspresji *juchę* można było łączyć z krwią ludzką (*cały byłem umazany juchą tego drania*) czy określić jej mianem drania, szelmę, gałgana (*a to jucha z niego!*). Funkcjonuje też para zawołań *psia krew* i *psia jucha*, w której – jak się mogłem przekonać wiele razy w życiu – pierwsze z wyrażen jest dla wielu roda-

ków nie do przyjęcia z powodu skojarzeń z krwią Chrystusa.

Obserwacje zachowań użytkowników polszczyzny wielu ostatnich lat pozwalają na dostrzeżenie dokonującej się przemiany uzusu w tym zakresie. Tak jak *rew* ogólnie odnoszona jest do „czerwonego płynu (płynnej tkanki) krążącego w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych kręgowców”; *rew ludzka, rew zwierzęca* (*Uniwersalny słownik...*, t. 2, s. 504) – podobnie *umieranie* obejmuje swoim funkcjonowaniem komunikacyjnym zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Tej znamiennej ewolucji znaczeniowo-stylistycznej, zobrazowanej licznymi przykładami, poświęcony jest niniejszy referat.

Jan Miodek

Koniec bata szwoleżerów. To się już zaczęło, choć nie w Polsce.

Jerzy Sawka

Dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

„Dobrostan koni wyścigowych”.

Badania naukowe dowodzą, że bat nie przyspiesza biegu koni wyścigowych. Jego brak nie zmniejsza bezpieczeństwa gonitw i nie utrudnia prowadzenia koni. Ale światu wyścigowemu trudno go zakazać.

W interesie branży wyścigów konnych leży wyeliminowanie bata jako przyspieszacza. Tak podpowiada choćby zwykły instynkt samozachowawczy. Baty i tak, prędzej czy później, będą zakazane. Współczesna opinia publiczna nie akceptuje przemocy.

Dla coraz większej grupy rodziców niedopuszczalna jest forma perswazji w postaci klapsa wobec histeryzującego dziecka. Przecieramy oczy oglądając w internecie materiał filmowy (<https://coub.com/view/vazy4>), w którym imam tłumaczy dziennikarzowi telewizyjnemu jak należy bić żonę: przede wszystkim nie tak, żeby zostawić ślady; nie wolno za wysoko podnosić ręki. Oglądamy z niedowierzaniem, nie będąc pewnym, czy to aby nie fake. Tak samo jak wynurzenia imama wyglądają instrukcje używania bata w prawidłach wyścigowych: ile razy można uderzyć, jak wysoko unieść ramię, w którym miejscu dystansu wyścigowego. Te zalecenia

wynikają z troski o konie, tak samo jak wywód imama ma na celu dobro żon.

Od lat 80. jestem bywalcem wyścigów. Baty na finiszu to normalny widok. Muszę się przyznać, że jeszcze kilka lat temu, pracując już na torze, nie przywiązywałem do tego większej wagi. Tak zawsze było, że żeby wygrać trzeba uderzyć. Ale świat się zmienia i moi rówieśni koledzy, których staram się zarazić wyścigową pasją, coraz częściej mnie pytali: - Powiedz, proszę, dlaczego oni tak tłuką te konie? Odpowiadałem, jak wszyscy z branży, że inaczej dżokeje nie wygrali by wyścigu, że można by im zarzucić, iż nie dołożyli należytych starań dla osiągnięcia zwycięstwa, czyli - w domyśle - ułożyli gonitwę. Mowa ciała moich słuchaczy informowała, że nie byłem przekonujący.

Nieraz brałem udział w fachowych dyskusjach z udziałem autorytetów, w których analizowany był wpływ uderzenia bata na dłuższą akcję nóg konia. Szczerze mówiąc nikt z wykładowców i dyskutantów nie przedstawił na to przekonującego dowodu, ale wszyscy kiwali ze zrozumieniem głowami.

Anna Stasiak, była amazonka mająca doświadczenie w pracy z końmi metodami naturalnymi postuluje, żeby baty były dozwolone, ale jedynie dla bezpieczeństwa jeźdźców, czyli można by ich używać tylko w sytuacji zagrożenia (<https://folblut.com/bat-dozwolony-douzycia-tylko-w-sytuacjach-zagrazajacych-bezpieczenstwu-ludzi-i-koni-bardzo-rozsadna-propozycja-bylej-amazonki/>). W dyskusjach o bacie,

prowadzonych w krajach potężnych wyścigowo sam fakt, że należy zapanować nad okrucieństwem wobec koni nie jest w ogóle kwestionowany. Stąd te różne ograniczenia w kwestii używania bata w przepisach wyścigowych poszczególnych państw. Ale teraz na plan pierwszy zaczyna się wybijać wątek bezpieczeństwa jeźdźców. I z nim bardzo trudno jest dyskutować. Kilkanaście lat temu australijscy dżokeje zagrozili odmową startów w gonitwach z ograniczonym limitem uderzeń batem. Bat to nie jest na antypodach problem nowy. W 1966 roku na słynny tor Flemington w Melbourne wtargnął były dżokej Walter Hoysted z dwururką i wypalił ostrzegawczo w powietrze. Zagroził, że zastrzeli każdego jeźdźca, który będzie tłukł konia. Hoysted nie był wariatem. - Zanim wziąłem strzelbę, dużo nad tym myślałem. Nie chciałem zrobić z siebie głupka. Konie czują ból jak każdy człowiek - powiedział po rozprawie sądowej dziennikarzom. Hoysted znany był z tego, że jeździł po Melbourne furgonetką z podobiznami zwycięskich koni. Przy nich były liczby. Ale to nie były liczby odniesionych zwycięstw, lecz otrzymanych batów.

Argument bezpieczeństwa jest bardzo trudny do obalenia. Wszak o tym co dzieje się podczas gonitwy najlepiej wiedzą dżokeje. Wyścigi to sport ekstremalny, jeźdźcy ryzykują życiem. To oni najlepiej wiedzą jakie numery potrafią wywinąć konie. Nie można za nich, na ich konto, być łaskawym dobrodziejem.

Ostatnie badania przeprowadzone w Anglii przez australijskich naukowców nie potwierdzają tezy o większym bezpieczeństwie gonitw z batami. Jednak nadal trudno na ten temat dyskutować, bo to nie kwestia wyników badań lecz środowiskowych i osobistych przekonań, mających swe źródło w tradycji oraz w indywidualnych i zbiorowych doświadczeniach życia zawodowego. To także często kwestia wiary, a ta jest poza racjonalną analizą.

Australijscy naukowcy przebadali 126 angielskich wyścigów z udziałem 1178 koni, w tym 67 gonitw bez bata i 59 z batem (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33137898/>). Badane wyścigi rozgrywane były od stycznia 2017 do grudnia 2019, wszystkie były płaskie, odbyły się na tym samym torze, na takim samym dystansie i z taką samą liczą koni o podobnej klasie. Jakie są ich wnioski końcowe? Badacze nie znaleźli dowodów na to, że używanie bata pozwala lepiej prowadzić konia, poprawia bezpieczeństwo koni lub dżokejów i sprawia - co jest zaskakujące dla wszystkich - że konie biegną szybciej. Trochę inne badanie, dotyczące tylko zależności pomiędzy użyciem bata a osiąganymi przez konie wynikami, przeprowadzono wcześniej w Australii (<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0015622>). Wzięło w nim udział 61 koni startujących w pięciu wyścigach na tym samym torze, na sprinterskich dystansach. Miały zainstalowane przy siodłach czujniki. Autorzy są naukowo precyzyjni w metodzie i wyciąganiu wniosków, dlatego proponują

kontynuowanie badania z użyciem dokładniejszych narzędzi. Wychodzą z założenia, że wyścigowe bicie konia jest wbrew teorii uczenia się, bo oto zwierzę dostaje karę za to, że wykonało polecenie. Bardziej zgodne z teorią uczenia się byłoby postukiwanie konia aż do chwili, gdy odpowie przyspieszeniem. Takie badanie przeprowadzili na wyścigach quarter horse Amerykanie. Okazało się, że konie rytmicznie uderzane w łopatkę skracają wyrok i zwiększają częstotliwość ruchu kończyn, ale nie zwiększają prędkości. Australijczycy proponują powtórzenie takiego badania na koniach pełnej krwi uderzanych w zad. W badaniu na użycie bata konie obserwowano na 600, 400 i 200 metrów przed celownikiem. Największe prędkości osiągały one między 600 a 400 m. Na 200 metrze słabły. A to w końcówce wyścigu były najbardziej okładane. Autorzy są zdania, że te konie, które były bite, bez stosowania bata też byłyby w czołówce. Jednak - jak zauważają - nie można powiedzieć, że użycie bata nie mogło wpłynąć na prędkość pojedynczego konia na ostatnich 400 metrach. Pięć koni przyspieszyło na finiszu, w tym jeden nieuderzany batem. Aczkolwiek wyniki globalne wskazują, że w końcówce wyścigu konie nie odpowiadały na uderzenia przyspieszeniem. Konkluzja autorów badania jest następująca: żeby być w zgodzie z zasadami etycznymi trzeba powiedzieć, iż bicie zmęczonych koni w imię sportu jest bardzo trudne do uzasadnienia, nawet gdyby w przeciwieństwie do ustaleń badania, użycie bata powodowało szybszy bieg.

Barbara Bossak-Herbst, autorka znakomitej książki „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” mówi to samo innymi słowy: „Jeśli w XXI w. dalej projektujemy cnotę dzielności na konie, powinno to oznaczać, że wysoko oceniamy te konie, które wygrywają bez stosowania środków przymusu.”(<https://folblut.com/przyszlosc-wyscigow-konnych-refleksje-po-2020-r/>)

Nic mi nie wiadomo o podobnych badaniach w gonitwach skakanych. Ponieważ poziom trudności jest tu o wiele wyższy dyskusja nad stosowaniem bata będzie trudniejsza. Tak samo jak bardziej skomplikowane będą ewentualne badania. Norwegowie wybrnęli z tego w ten sposób, że w gonitwach przeszkodowych, a także płaskich dla dwulatków, dopuszczają użycie batów w sytuacjach zagrożenia. Natomiast w wyścigach płaskich dla koni trzyletnich i starszych Norwegia, jako pierwszy i jedyny kraj na świecie, zupełnie wyeliminowała baty.

Dzisiaj mamy Covid i tysiące związanych z tym problemów. Ale - mam nadzieję - świat wróci do normy, ludzie zasiądą w restauracjach, pójdą na koncerty, mecze i wyścigi konne. W naszym obszarze kulturowym społeczna dezaprobatą dla przemocowych praktyk w stosunku do zwierząt będzie coraz większa. Bez względu na indywidualne poglądy na tę materię, trzeba to przyjąć do wiadomości.

PS Na koniec uwaga wynikająca z mojego osobistego doświadczenia jeźdźca, instruktora, obserwatora zachowań koni. Jeśli koń zorientuje się, że nie mamy wobec niego środków perswazji, to tę wiedzę wykorzysta, żeby nie robić tego, na co nie ma ochoty. W stadzie konie kopią się bezlitośnie. Jakkolwiek brutalnie by to zabrzmiało - ból jest narzędziem poznawczym. Eliminacja bata to rewolucja w treningu i hodowli koni. Ale to temat na inny artykuł.

Prof. dr hab. Jarosław Całka

Katedra Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 13, e-mail: calkaj@uwm.edu.pl

Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka

Link do pełnego wykładu na serwerze UWM w Olsztynie : <https://drive.google.com/file/d/13Uvr09tiQQtceBhhciPafIsKYKKbg3YN/view?usp=sharing>

Mimo, że w zdecydowanej większości jesteśmy wszystkożercami, to coraz więcej z nas przechodzi na dietę wegetariańską lub wegańską. Badania naukowe rzeczywiście potwierdzają korzystny wpływ diety wegetariańskiej na niektóre aspekty naszego zdrowia.

Opublikowana w 2016 roku przez brytyjskich naukowców pracujących na Uniwersytecie Oxfordzkim, prof. P. Appleby i prof. T. Key, analiza porównawcza wykazała, że u wegetarian ryzyko rozwoju choroby wieńcowej serca może być o 24 proc. niższe niż u omnitarian, a u wegan niższe aż o 57 proc. Wegetarianizm sprzyja niższemu poziomowi cholesterolu, szczególnie „złego” LDL, podczas gdy poziom „dobrego” HDL niewiele się zmienia. Potwierdzono również, że wegetarianie żyjący w krajach cywilizacji zachodniej mają niższe BMI i blisko o połowę rzadziej chorują na cukrzycę. Wykazano, że dieta wegetariańska istotnie zmniejsza ryzyko rozwoju raka żołądka i raka jelita grubego. Ponadto, u wegetarian ryzyko choroby uchyłkowej okrężnicy zmniejsza się o 31 proc. w stosunku do omnitarian. Wegetarianie o 31 proc. rza-

dzień chorują na kamicy nerkową.

To jednak tylko jedna strona medalu. Aby uzyskać pełny obraz korzyści i ryzyka dla zdrowia, te potwierdzone medycznie zalety diety wegetariańskiej i wegańskiej, musimy skonfrontować z milcząco pomijanymi zagrożeniami stosowania tych diet w stosunku do tradycyjnej diety.

Wegetarianizm i ciąża

W większości populacji prawidłowy stosunek noworodków męskich do żeńskich wynosi 106 do 100, to znaczy że na 106 chłopców rodzi się 100 dziewczynek. Tymczasem badania Hudson i Buckley 2000 przeprowadzone w jednym z brytyjskich szpitali wśród 6000 kobiet, z których 5 proc. było wegetariankami, wykazały że stosunek płci dzieci urodzonych u wegetarianek był niższy, niż u omnitarianek i wynosił zaledwie 81,5 : 100. Wegetarianki rodziły o 23 proc. mniej chłopców. Naukowcy uważają, że wegetarianizm zwiększa ryzyko spontanicznych poronień płodów męskich w wyniku nadmiernego spożycia fitoestrogenów przez matki.

Fitoestrogeny (estrogeny roślinne) występują w dużych stężeniach w roślinach strączkowych (np. soja, fasola, groch, ciecierzycy), a soja zawiera ich szczególnie dużo. W organizmach wegetarian/wegan stwierdza się bardzo wysokie poziomy estrogenów roślinnych w porównaniu do omnitarian. Fitoestrogeny stanowią bardzo poważne zagrożenie dla rozwoju płodów i dzieci, szczególnie te zawarte w mleku sojowym dla niemowląt. Obecnie w USA ok. 1 000 000 niemowląt (25 proc.) jest karmionych tzw. „mlekiem” sojowym (ang. soy formula).

Tymczasem już w 1998 roku wykazano, że u niemowląt karmionych napojem sojowym stężenie fitoestrogenów w surowicy krwi jest 13 000 – 22 000 razy wyższe niż ich własnych endogennych estrogenów,

o 50 – 100 razy wyższe niż u kobiet w ciąży i 3 000 razy wyższe niż u kobiet w czasie owulacji, kiedy to osiąga najwyższy fizjologiczny poziom w organizmie kobiety.

Poziomy te są wystarczająco wysokie aby zaburzać procesy fizjologiczne. Badania wykazały u noworodków dziewczynek karmionych mlekiem sojowym pojawienie się estrogenizowanego nabłonka w pochwie, czego nie obserwowano u noworodków karmionych piersią lub mlekiem krowim. Ponadto, mleko sojowe powodowało u chłopców rozwój ginekomastii (przerost sutków u chłopców i mężczyzn, upodabniający je do piersi kobiecych), a u dorosłego mężczyzny ginekomastię i impotencję.

Badania na zwierzętach dowiodły, że oddziaływanie nadmiaru estrogenów prowadzi do licznych defektów rozwojowych np. malformacji jajnika, macicy, gruczołu mlekowego, prostaty, zmniejszonej płodności, raka narządów rozrodczych i zaburzeń rozwojowych mózgu. North i Golding (2000) badacze z Uniwersytetu w Bristolu odkryli, że u angielskich chłopców urodzonych przez wegetariańskie matki 3,5 razy częściej występuje spodziectwo (wada wrodzona polegająca na lokalizacji ujścia cewki moczowej na brzusznej stronie prącia) w porównaniu do dzieci omnitarianek, odpowiednio (2,2 proc. vs. 0,6 proc.).

Sprawność intelektualna

Znanych jest wiele badań wykazujących, że diety wegetariańska, a szczególnie wegańska skutkują niedoborami cynku, żelaza, witaminy B12, kreatyny, jodu oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

Naukowcy dowodzą, że brak mięsa w diecie rosnących dzieci pogarsza pamięć operacyjną i zmniejsza iloraz inteligencji o 10 punktów IQ. Charlotte Neumann i wsp. (2007), badaczka z Uniwersytetu Kalifornij-

skiego sugerują w grupie „mięsnej” większe zdolności poznawcze, aktywność fizyczną i zdolności przywódcze, co jest skutkiem lepszego przyswajania witaminy B₁₂, żelaza i cynku. Mięso jest dobrym źródłem witaminy B₁₂, poprawia przyswajalność żelaza i cynku z diety roślinnej. Podobnie niedobór kreatyny w diecie wegetariańskiej obniża płynną inteligencję i pamięć operacyjną, co koresponduje z utratą około 15 punktów IQ. Badania Neumann i wsp. (2003) jednoznacznie wskazują, że mleko nie jest równoważnym ekwiwalentem dla mięsa w rozwoju czynności poznawczych u dzieci.

Opublikowane w 2020 roku badania przeprowadzone przez naukowców norweskich pod kierunkiem profesor Grouffh-Jacobsen z Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo i uczonych amerykańskich min. z Uniwersytetu Kalifornijskiego, na grupie 236 wegan, wegetarian i peskatarian w wieku 18-60 lat wykazały, że około połowa badanych miała średnie dobowe spożycie jodu poniżej wymaganego poziomu. Przeprowadzone w ramach eksperymentu testy wykazały u badanych obniżoną sprawność intelektualną. Tymczasem deficyt jodu w diecie powoduje niedoczynność tarczycy, który u płodów i we wczesnym dzieciństwie prowadzi do zaburzeń mielinizacji neuronów, wzrostu neurytów i synaptogenezy, a w konsekwencji do niedorozwoju układu nerwowego i kretynizmu (matolectwa, czyli wrodzonego zespołu niedoboru jodu).

Od dawna wiadomo, że witamina B₁₂ (kobalamina) jest niezbędna dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania układu nerwowego. Badania dowiodły, że kobalaminę produkują wyłącznie bakterie a rośliny zawierają jej nieaktywne analogi. W jelicie cienkim człowieka bakterie z gatunku *Pseudomonas* i *Klebsiella* produkują wit. B₁₂, jednak ta produkcja jest bardzo mała i niewystarczająca do pokrycia dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Natomiast duże ilości witaminy B₁₂ są

produkowane przez bakterie w jelicie grubym człowieka. Tu jednak kobalamina nie jest wchłaniana. Według Herbert (1988), naturalnym źródłem witaminy B₁₂ w ludzkiej diecie są wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

W 2003 roku Herrmann i wsp. badając uczestników obozu letniego German Federation of Vegetarians and a Vegan Society w Holandii na zawartość witaminy B₁₂ w surowicy krwi stwierdzili, że niedobór witaminy B₁₂ występował u 26% vegetarian, 52% vegan i tylko u 1% omnitarian. Niedobory wystąpiły pomimo, że z badanej grupy aż 20% vegetarian oraz 59% vegan zadeklarowało suplementację wit. B₁₂. Badanie wykazało, że pomimo prawidłowej suplementacji zarówno wśród vegetarian, jednak szczególnie wśród vegan poziom B₁₂ był poniżej normy. Potwierdzono, że jedni i drudzy są w grupie ryzyka awitaminozy B₁₂.

Konsekwencje niedoboru witaminy B₁₂ dla rozwoju mózgu i całego organizmu dzieci są rozległe, dotkliwe i mogą być nieodwracalne. Zaliczamy do nich między innymi: niedorozwój funkcji poznawczych/ problemy szkolne, depresje, słabość, zmęczenie, uszkodzenia nerwów, zaburzony rozwój (Rasmussen et al. 2001). Należy podkreślić, że niemowlęta karmione piersią przez matki vegetarianki/weganki są także w grupie ryzyka niedoboru wit. B₁₂ (Roschitz et al. 2005). Witamina B₁₂ jest między innymi niezbędnym składnikiem metabolizmu sfigomielin odpowiedzialnych za mielinizację szlaków nerwowych. Stąd jej niedobór jest szczególnie niebezpieczny u noworodków i dzieci w pierwszym i drugim roku życia, w okresie bardzo dynamicznego rozwoju układu nerwowego. Problemy neurologiczne potęgują towarzyszące awitaminozie B₁₂ zaburzenia procesów krwiotwórczych. Niedobory kobalaminy mogą prowadzić do anemii złośliwej. U osób praktykujących wegetarianizm i weganizm może wystąpić synergia negatywnych skutków niedoboru witaminy B₁₂, zaburzonymu procesowi mielinizacji neuronów towarzyszy niedotlenienie mózgu powodowane anemią.

Wegetarianizm i zdrowie psychiczne

Wiele badań ostatnich lat wskazuje, że wegetarianizm koreluje ze słabym zdrowiem psychicznym. Liczne badania przeprowadzone w Europie i Australii wykazały, że wegetarianie są częściej przygnębieni, niepokojni i częściej mają depresję i stany lękowe niż omnitarianie.

Współczesne meta-analizy wykazują związek między rozwojem depresji i niedoborem wielonienasyconych omega-3 kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

Badaczka Magdalena Rosell i wsp. z Uniwersytetu Oxford w 2005 roku wykazali, że w porównaniu do omnitarian wegetarianie mają o 27,8 proc. mniejsze stężenie w surowicy krwi EPA i o 31,4 proc. DHA. Natomiast surowica wegan zawiera ich odpowiednio aż 52,8 proc. (EPA) i 58,6 proc. (DHA) mniej niż u omnitarian. Niedobory EPA i DHA w dzieciństwie mogą negatywnie wpływać na rozwój dzieci. DHA jest krytycznie ważny dla rozwoju mózgu i siatkówki, szczególnie w pierwszych 2 latach życia dziecka. Badania wskazują, że niedobory żywieniowe DHA i EPA mają związek z licznymi zaburzeniami neuropoznawczymi u dzieci np. z „attention-deficyt hyperactivity disorder (ADHD), dysleksją, dyspraksją (zespół niezgrabnego dziecka, dotyka ok. 6 proc. populacji) i autyzmem.

Według prof. Stephen Cunnane z Uniwersytetu Toronto, światowej klasy specjalisty badającego wpływ żywienia na rozwój i patologię mózgu człowieka, „około 60 proc. materiału strukturalnego mózgu stanowią lipidy. Niemal wszystkie w formie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i arachidonowego (AA), znanych odpowiednio jako omega-3 i omega-6 kwasy tłuszczowe. Stąd dla rozwijającego się mózgu płodu, brak DHA i

AA jest katastrofalny”.

Kwasy te są kluczowe dla rozwoju mózgu również po porodzie. W przypadku niedoboru tych kwasów tłuszczowych noworodki ludzi, a także innych ssaków, wykazują zaburzenia funkcji poznawczych i problemy z widzeniem (siatkówka zawiera największe stężenie DHA w organizmie). Nowe wyniki wskazują, że u dorosłych niedobory tych kwasów są związane z rozwojem zaburzeń koncentracji, dysleksji, demencji starczej, schizofrenii i innych patologii układu nerwowego. Chociaż najlepszym źródłem DHA są ryby i skorupiaki, szczególnie zimnych mórz, kwasy te znajdują się także w mięsie i wątrobie zwierząt.

Osoby stosujące dietę wegetariańską, a szczególnie wegańską mogą być narażone na poważne problemy zdrowotne. Szczególnie niebezpieczne bywa stosowanie niedoborowych diet dla płodów i noworodków matek wegetarianek/weganelek. Zasada zdrowego żywienia, mówiąca że dieta musi być zróżnicowana i dostosowana do wieku, stanu zdrowia, ciąży, rodzaju wykonywanej pracy, klimatu itd. wciąż zachowuje aktualność.

Bibliografia

1. Appleby P.N., Key T.J. The long-term health of vegetarians and vegans. *Proc Nutr Soc.* 2016 Aug;75(3):287-93. doi: 10.1017/S0029665115004334.
Herbert V. Vitamin B-12: plant sources, requirements, and assay. *Am J Clin Nutr.* 1988 Sep;48(3 Suppl):852-8. doi: 10.1093/ajcn/48.3.852.
3. Herrmann W. Vitamin B-12 status, particularly holotranscobalamin II and methylmalonic acid concentrations, and hyperhomocysteinemia

in vegetarians. *Am J Clin Nutri*, 2003, 78:131–136. <https://doi.org/10.1093/ajcn/78.1.131>.

4. Hudson P., Buckley R. Vegetarian diets. Are they good for pregnant women and their babies? *Pract Midwife*, Jul-Aug 2000;3(7):22-3.

5. North K., Golding J. A maternal vegetarian diet in pregnancy is associated with hypospadias. The ALSPAC Study Team. *Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. BJU Int*, 2000 Jan;85(1):107-13.

6. Neumann C.G., Murphy S.P., Gewa C., Grillenberger M., Bwibo N.O. Meat Supplementation Improves Growth, Cognitive, and Behavioral Outcomes in Kenyan Children, *J Nutr*, 137, 4, April 2007:1119–1123,

7. Neumann C.G., Bwibo N.O., Murphy S.P., Sigman M., Whaley S., Allen L.H., Guthrie D., Weiss R.E., Demment M.W. Animal source foods improve dietary quality, micronutrient status, growth and cognitive function in Kenyan school children: background, study design and baseline findings. *Clinical Trial J Nutr*, 2003 Nov;133(11 Suppl 2):3941S-3949S.

8. Groufh-Jacobsen S., Hess S.Y., Aakre I., Folven Gjengedal E.L., Blandhoel Pettersen K., Henjum S. Vegans, Vegetarians and Pescatarians Are at Risk of Iodine Deficiency in Norway. *Nutrients*. 2020 Nov 20;12(11):3555.

9. Rasmussen S.A. Vitamin B12 deficiency in children and adolescents. *J Pediatr*. 2001 Jan;138(1):10-7. doi: 10.1067/mpd.2001.112160..

10. Roschitz B., Plecko B., Huemer M., Biebl A., Foerster H., Sperl W. Nutritional infantile vitamin B12 deficiency: pathobiochemical consid-

erations in seven patients, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2005 May;90(3):F281-2. doi: 10.1136/adc.2004.061929.

11. Rosell M.S., Lloyd-Wright Z., Appleby P.N., Sanders T.A.B., Allen N.E., Key T.J. Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men. Am J Clin Nutr, 2005 Aug;82(2):327-34.

Ks.prof. dr Andrzej Szostek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Człowiek wobec zwierząt: chrześcijańskie inspiracje (szkic wykładu)

Jak rozumieć „chrześcijańskie inspiracje?” Pismo święte bardzo niewiele mówi o relacji: człowiek – zwierzęta. Owszem, w Starym Testamencie mowa jest o zwierzętach czystych i nieczystych, o rytualnym uboju zwierząt lub ich wyganianiu na pustynię – ale te opisy i normy mają wyraźnie charakter religijny, stanowią wyraz należnego uwielbienia Boga. A w Nowym Testamencie o zwierzętach jeszcze mniej fragmentów można znaleźć – z wyjątkiem szczególnej pozycji Baranka Bożego. Niektóre zwierzęta wymienione są w Apokalipsie – ale znów: wyraźny jest sens religijny tych odniesień do zwierząt – ponieważ Pismo Święte stanowi nade wszystko zbawcze przesłanie dane od Boga człowiekowi. Kluczowa relacja biblijna to relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem; zwierzęta, jak i cały poza-ludzki świat zostają na drugim planie. Tym niemniej Pismo Święte zawiera inspiracje do rozważenia wielu spraw, które w czasach życia ziemskiego Pana Jezusa nie miały takiego znaczenia, jak dziś – ale odwołują się do podstawowych prawd wiary, z których można zasadnie wyciągać etyczne konsekwencje. Dotyczy to nie tylko stosunku do zwierząt; także do szerszej pojętej problematyki ekologicznej, do szeregu kwestii społecznych, zawsze uwikłanych w specyficzny dla danego okresu kontekst kulturowy (dialog międzyreligijny, stosunek do wojny, pytanie o istnienie pozaziemskich istot rozumnych, miejsce kobiety w społeczeństwie itp.) Dla niektórych z tych tematów można wskazać cenne cytaty z Pisma Świętego – ale nie o same takie cytaty tu chodzi; ich rozbudowana interpretacja zawsze grozi nadmierną jednostronnością (por. np. anachroniczne traktowanie cudu wygnania złych duchów w sforę świń, Mk 5,1-20). Istotne

jest, by wskazać na podstawowe prawdy wyznawane przez chrześcijan i pytać, czy i co stąd wynika w odniesieniu do naszej relacji do zwierząt. Tak rozumiem „chrześcijańskie inspiracje” – i szereg takich inspiracji poniżej przedstawię.

Wszelki byt jako dobro: dzieło Stwórcy, który sam jest Dobrem i stwarza rzeczy dobre. Sięgające średniowiecza adagium głosi: „ens et bonum convertuntur”, dosłownie: „byt i dobro są zamienne”. Ta teza ma wielkie znaczenie metafizyczne: dobro to „transcendentale”, czyli taka jakość, która przekracza wszelkie różnicujące poszczególne byty kategorie. Tę metafizyczną perspektywę zostawmy na boku – ale to adagium zawiera w sobie ważne, a dla nas tu centralne, przesłanie etyczne: dobro „woła” o należy mu respekt. Niszczenie czegokolwiek wymaga usprawiedliwienia, budowanie tego nie wymaga – właśnie dlatego, że rozpoznajemy w samym sobie to normatywne wyzwanie kierowane ze strony rozpoznanego dobra. Św. Tomasz z Akwinu powiada, że pierwsza norma prawa naturalnego (czyli tego prawa, które niejako wpisane jest w ludzką naturę) brzmi: *bonum est faciendum, malumque vitandum*: „dobro należy czynić, a zła unikać”. Sens tej normy nie sprowadza się do tautologicznego banału: „należy czynić to, co należy czynić oraz unikać tego, czego należy unikać”. Norma ta wskazuje na to, że dobro – każde dobro – wytrąca człowieka z aksjologicznej neutralności i pobudza go do właściwej na to dobro odpowiedzi. Oczywiście, odpowiedź ta powinna być na miarę tego dobra, z jakim w danym momencie mam do czynienia; innej odpowiedzi domaga się martwa natura, innej narzędzie, jakim się posługuję, innej istota żywa, w tym właśnie zwierzę, innej człowiek, wreszcie innej sam Bóg. I znów: nie miejsce tu na rozwinięcie tej skądinąd bardzo ważnej i niepokojąco zaniedbanej tezy; ważne, by odwołać się do tej elementarnej prawdy, która ugruntowana jest w już naszym potocznym do-

świadczeniu, ale która uzyskuje szczególny blask w kontekście uznania, że wszelki byt jest stworzeniem, które nosi w sobie znamię Stwórcy, że wobec tego „niesprawiedliwość” czyniona czemuśkolwiek (nie tylko: komukolwiek) jest zarazem aktem niesprawiedliwości wobec Stwórcy.

„Niech panuje...” (por. Rdz 1, 26): kłopoty interpretacyjne. Dość często słyszy się dziś oskarżenie adresowane do tradycji judeo-chrześcijańskiej, a odwołujące się do przytoczonego cytatu z Rdz, jakoby tą formułą Bóg „uprawnił” człowieka do realizacji wszelkich jego zamysłów dotyczących gospodarowania Ziemią, aż po gospodarkę jawnie rabunkową, aż po lekceważenie całego zastanego dobrostanu, w którym ważny udział mają także zwierzęta. Otóż taka interpretacja Rdz 1 jest z gruntu nieuprawniona. Pamiętajmy, że Bóg stworzył człowieka jako zwieńczenie swego dzieła stworzenia – i stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Człowiek został więc wezwany i powołany do tego, by dzieło stworzenia kontynuował, korzystając ze swego rozumu – ale by je kontynuował w tym duchu, w jakim dotąd dzieło stworzenia przebiegło. W Rdz 1 powtarza się wielokrotnie : „A widział Bóg, że były dobre”. Bóg tak stwarzał świat, by on rósł, rozwijał się – i człowiek jako jego namiestnik tak powinien dalej dzieło stworzenia prowadzić: by świat rósł, by zapewnić żyjącym stworzeniom dobre warunki bytowania, by pamiętać o przyszłych pokoleniach. To znów temat daleko wykraczający poza samą perspektywę relacji: człowiek – zwierzęta, ale nader ważne jest, by z wyrwanego z całego kontekstu cytatu z Rdz nie czynić argumentu usprawiedliwiającego rabunkową eksploatację Ziemi. Nawiasem mówiąc: swoistym modelem jest sam ogród rajski: ani nie dzicz, ani betonowa pustynia. Natura wymaga interwencji człowieka, ale interwencji przemyślanej, inspirowanej miłością do przyrody.

Znaczenie encykliki *Laudato si'*. Problematyka ekologiczna nabrała dziś wielkiego znaczenia, ponieważ po raz pierwszy w dziejach ludzkości człowiek może tak poważnie wpływać na dalszy bieg dziejów świata. Dotąd raczej bronić się musiał przed kataklizmami (dziś zresztą także z nimi się zmagają), teraz jednak może wpłynąć – i, niestety, często wpływa fatalnie – na czystość powietrza, gleby i wód, na temperaturę atmosfery, na zmiany klimatyczne, szykując sobie, a zwłaszcza przyszłym pokoleniom, fatalną kondycję ziemskiego globu. W tym kontekście trudno nie wspomnieć o wydanej w 2015 roku encyklice papieża Franciszka *Laudato si'*. Encyklika jest utrzymana w tonie wręcz dramatycznym. Papież opisuje fatalną sytuację współczesnego świata, odwołuje się do Ewangelii Stworzenia, wskazuje na konsumpcjonistyczno-technokratyczny charakter współczesnej cywilizacji, woła o działanie pro-ekologiczne, mówi wręcz o duchowości ekologicznej i wzywa do ekologicznego nawrócenia. Można potraktować ten dokument jako jeden z wielu podnoszonych dziś alarmów (por. tzw. Raporty Rzymskie), ale skoro mówimy o inspiracjach chrześcijańskich w stosunku do zwierząt, to trzeba ten dokument szczególnie mocno przywołać.

Niektóre szczególnie ważne problemy związane ze stosunkiem człowieka do zwierząt – w świetle przywołanych inspiracji. Dotąd była mowa raczej o relacji „człowiek – świat”, niż „człowiek – zwierzęta”. Jak wspomniałem na wstępie, trudno znaleźć w Piśmie Świętym szczegółowe, dziś aktualne wskazówki pomocne w rozwiązywaniu współczesnych problemów. Ale można, na podstawie tego, o czym dotąd była mowa, spróbować na niektóre z nich spojrzeć z perspektywy chrześcijańskiej. Dobór tych problemów będzie raczej przykładowy niż kompletny; temat „człowiek – zwierzęta” nie należy do tych spraw, którymi się fachowo zajmują. Proszę więc przyjąć te uwagi jako warte, być może, rozwinięcia przez lepszych fachowców, niż ja.

Hodowla zwierząt. Często dokonująca się w sposób uwłaczający godności krów, świń czy kurczaków, traktowanych wyłącznie jako materiał na pożywienie. Wiąże się to ponadto z ogromnym zużyciem wody – ale tkwimy w złudnym przekonaniu o konieczności spożywania mięsa – i to w wielkiej ilości.

Problem wegetarianizmu. Stanowi on przedłużenie poprzedniej kwestii. Nie potrafię wskazać wyraźnych biblijnych przesłanek, które stanowią do wegetarianizmu lub nawet weganizmu skłaniają, ale z pewnością takie wybory nie stoją w sprzeczności z chrześcijańskim przesłaniem. A co najmniej apel o umiar i wstrzeźliwość w spożywaniu mięsa jest apelem ze wszech miar – także w świetle chrześcijańskiego Objawienia – wskazanym. Nb. warto przypomnieć, że we wskazanym fragmencie Rdz 1 dotyczącym dzieła stworzenia, na pokarm dla człowieka przeznaczone są nie zwierzęta, ale rośliny i owoce (por. Rdz 1, 29). Ale por. też Rdz 9, 3-4, gdzie człowiek uprawniony został do spożywania także zwierząt – tu znów problem anachronizmu, nie respektowania kontekstu kultury nomadów.

Polowanie. Kiedyś niezbędne; człowiek musiał zarówno bronić się przed dzikimi zwierzętami, jak i jeść, uprawa roli nie była tak rozwinięta, ludy raczej wędrowały, niż się na długo osiedlały. Ale ten czas minął – i, być może, trzeba dziś kwestię moralnej oceny polowania na nowo podjąć. Znów: ostrożny jestem w ferowaniu stanowczych sądów, myślę jednak, że ze wspomnianego postulatu respektu dla wszelkiego bytu wynika to, że nie należy zabijać zwierząt dla rozrywki lub innych błahych powodów.

Cyrki. Tym bardziej stanowczo sądzę, że trzeba usunąć z cyrków jedną z ich atrakcji, jaką jest tresura zwierząt.

Ogrody zoologiczne. Nie wiem, czy tak stanowczo, jak w odniesieniu do cyrków, ale niewątpliwie trzymanie w tych ogrodach dzikich zwie-

rząt trudno pogodzić z należnym im szacunkiem.

Zwierzęta przydomowe. Dziś jest już prawnie karalne znęcanie się nad nimi i ta sprawa nie wymaga chyba dodatkowych komentarzy. Ale przecież trzymane w domach psy, koty i inne stworzenia wskazują na możliwość nawiązania silnych, pięknych *emocjonalnych więzi pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem*. Powtarzam raz jeszcze: nie potrafię wskazać na biblijne inspiracje dla „usprawiedliwienia” tych więzi, ale niewątpliwie takie „ludzko-zwierzęce” więzi umacniają także w człowieku zdolność do życzliwości i troski o innych – i są to wartości na wskroś zarówno humanistyczne, jak chrześcijańskie.

Na koniec jedna uwaga: silny dziś w etyce nurt respektu dla zwierząt – i respektu dla całej otaczającej nas przyrody – przybiera niekiedy skrajną postać zrównania w standardzie bytowym i we wszelkich prawach ludzi i zwierzęta. Trzeba jednak i tu zachować roztropną miarę: dlatego człowieka można karać za znęcanie się nad zwierzętami, bo jest on istotą wyposażoną w rozum zdolny do poznania swych obowiązków (także wobec zwierząt) oraz wolną wolę. Żadnego zwierzęcia tak sędownie karać nie można, bo przy całym dla nich szacunku i sympatii trudno je uznać za zdolne do wolności i odpowiedzialności takiej, jaka przysługuje ludzkiej osobie. W relacji „człowiek – zwierzęta” potrzebny jest rozsądek i uczciwe respektowanie zarówno podobieństw, jak i różnic między nimi. To jednak jest kwestia raczej filozoficzna, niż teologiczna.

Dr. Eimear Mc Loughlin

Badaczka w dziedzinie antropologii społecznej

Uniwersytet Aarhus, Dania - Europejskie Centrum Referencyjne ds. Dobrostanu Zwierząt – Świnie

Dobrostan zwierząt jako ochrona zwierząt. Etnografia kontroli dobrostanu świń w Europie.

W codziennej pracy związanej z oceną dobrostanu inspektorzy napotykać na wyzwania, które komplikują ich zadania. Wyzwania te są wieloaspektowe i złożone, od nieprzejrzystości przepisów po problemy z komunikacją (1). Pomimo tych wyzwań Veissier i wsp. (2) podkreślają znaczenie inspektorów dla poprawy dobrostanu w gospodarstwach, ponieważ odgrywają oni kluczową rolę w przekazywaniu rolnikom informacji o przepisach i motywowaniu ich do przestrzegania przepisów (3,4). Co istotne, Veissier i in. (2) zauważają, że to inspektor, a nie kontrola, wpływa na negatywne postrzeganie przez rolników (patrz również Anneberg i in. (5)) i wnioskuje, że wymiana do-

świadczeń pomiędzy rolnikami i inspektorami oraz więcej praktycznych szkoleń dla inspektorów wzmocniłoby zaufanie i wiedzę inspektorów. Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w czterech krajach europejskich - Danii, Francji, Irlandii i Polsce, niniejszy wykład analizuje wyzwania, przed którymi stają inspektorzy dobrostanu zwierząt w trakcie wykonywania swojej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dobrostanu w gospodarstwie i podczas uboju. Badania te zostały sfinansowane przez Europejskie Centrum Referencyjne ds. Dobrostanu Zwierząt - Świnie, a obszerny raport z badań jest publicznie dostępny na stronie internetowej EURCAW-Pigs.

Wykład ten będzie dotyczył tego, w jaki sposób inspektorzy określają dobrostan zwierząt, jakie wyzwania napotykają w swojej pracy oraz jak postrzegana dwuznaczność dobrostanu przyczynia się do ambiwalencji wśród inspektorów, która może zostać zakwestionowana przez postrzeganie dobrostanu zwierząt jako ochrony zwierząt.

Pogłowie 150 mln świń sprawia, że sektor trzody chlewnej w UE jest największą kategorią zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej (6). Pomimo zróżnicowanej skali produkcji w czterech kra-

jach, tylko 1% gospodarstw jest kontrolowanych rocznie, a jeszcze mniejszy odsetek tych wizyt to wyłącznie wizyty dotyczące dobrostanu zwierząt. W 2018 roku Europejska Parlamentarna Służba Badawcza (6) wyszczególniła, jak "prawie trzy czwarte świń w UE było hodowane w sześciu państwach członkowskich UE: Hiszpanii (20,8 %), Niemczech (17,8 %), Francji (9,3 %), Danii (8,5 %), Holandii (8,1 %) i Polsce (7,4 %)". Te cztery kraje (Dania, Francja, Irlandia i Polska) zostały wybrane zarówno ze względu na ich znaczący sektor trzody chlewnej, gdzie trzy z nich odpowiadają za ponad 25 % unijnej produkcji trzody chlewnej, jak i na ich rozmieszczenie geograficzne w UE.

Etnograficzne metody badawcze badają doświadczenia uczestników i jako takie obejmują obserwację, w której badacz dołącza do uczestników w ich codziennych działaniach. Dołączyłam do inspektorów w pracy, śledząc ich rutynowe czynności, by zrozumieć ich pracę, pochodzenie i wyzwania, które napotykają. Poprzez nieformalne rozmowy i wywiady uzupełniające, badałam kluczowe wyzwania, które zidentyfikowali w swojej pracy. Po skontaktowaniu się z ponad pięćdziesięcioma osobami, przeprowadziłam wywiady z dwudziesto-

ma pięcioma uczestnikami - siedmioma w Danii, siedmioma we Francji, sześcioma w Irlandii i pięcioma w Polsce. Do siedemnastu z tych uczestników dołączyłam podczas kontroli.

W trakcie mojej pracy z inspektorami poprosiłam ich o zdefiniowanie dobrostanu zwierząt własnymi słowami. Pytanie to stanowiło wyzwanie dla wielu inspektorów, ponieważ mimo że codziennie pracują z tym złożonym, a czasem niejednoznacznym pojęciem, zauważyli bezpośredni konflikt między warunkami hodowli przemysłowej a zdolnością świń do zapewnienia im dobrego dobrostanu. Wielu opisywało, że dobrostan zwierząt oznacza, że zwierzęta powinny mieć możliwość wyrażania naturalnych zachowań, a inni podkreślali znaczenie dobrego zdrowia fizycznego, dobrej kondycji i dobrej wydajności. Większość przyznała jednak, że trudno jest mówić o dobrostanie zwierząt w gospodarstwach i przy uboju, a jeden z inspektorów przy uboju powiedział, że nie używa terminu dobrostan zwierząt, gdy mówi o świniach, woląc postrzegać swoją rolę jako ochronę zwierząt.

Fakt, że tak wielu inspektorów zidentyfikowało napięcie pomiędzy hodowlą a dobrostanem zwierząt, podkreśla wyzwania

związane z ich rolą. Powszechny pogląd wśród inspektorów, że z definicji trudno jest opisać dobrostan zwierząt w przypadku świń hodowlanych przemysłowo, ujawnia również znaczne emocjonalne obciążenie inspektorów, którzy mimo wszystko muszą próbować regulować dobrostan zwierząt. Poprzez wgląd w emocjonalną pracę inspekcji, wykład ten rozważa, jak scentralizowanie ochrony zwierząt w pracy inspekcji mogłoby poprawić sytuację zwierząt, inspektorów i społeczności rolniczej.

Badając wieloznaczność dobrostanu jako pojęcia z perspektywy inspektorów i związaną z nią ambiwalencję, którą wywołuje w pracy kontrolnej, twierdzą, że propagowanie korzyści ekonomicznych wynikających z dobrego dobrostanu pogłębia ambiwalencje, które negocjują inspektorzy. Konieczność zakwalifikowania dobrostanu jako opłacalnego pogarsza dwuznaczność dobrostanu, ponieważ ekonomia odsuwa zwierzę na bok. Tak więc postrzeganie dobrostanu jako ochrony może rozwiązać ambiwalencje w opiece, dzięki czemu, w obliczu emocjonalnie wyczerpujących doświadczeń, jako agencji ochrony, a nie dobrostanu, może być pewna pewność, którą można

uchwycić w ekonomicznym krajobrazie niejednoznaczności i ambiwalencji. Może to zwiększyć satysfakcję z pracy poprzez nadanie prestiżu ich pracy i skoncentrowanie się na opiece w sercu ich roli; opiece nad rolnikiem, opiece nad nimi samymi, a przede wszystkim opiece nad zwierzętami, które polegają na inspektorach, aby zapewnić im podstawowe elementy życia zgodnie z przepisami.

Bibliografia

1. Väärikkälä S, Hänninen L, Nevas M. Veterinarians Experience Animal Welfare Control Work as Stressful. *Front Vet Sci.* 2020 Feb 19;7:77.
2. Veissier I, Miele M, Mounier L. Inspekcje urzędowe dotyczące dobrostanu zwierząt: rolnicy i inspektorzy mieli wspólne obawy. *Animal.* 2021 Jan;15(1):100038.
3. Anneberg I, Vaarst M, Sandøe P. Kontrolować, motywować - czy robić jedno i drugie? Dylemat dotyczący kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwie. *Animal Welfare.* 2013 May 1;22(2):185-94.
4. Overstreet K, Anneberg I. Farmerzy, inspektorzy i dobrostan zwierząt: możliwości zmian. A Review. [Internet]. Aarhus, DK: EURCAW - Pigs; 2019. Dostępne z: <https://edepot.wur.nl/514920>
5. Anneberg I, Vaarst M, Sørensen JT. The experience of animal welfare inspections as perceived by Danish livestock farmers: A qualitative research approach. *Livestock Science.* 2012 Aug;147(1-3):49-58.

6. Augère-Granier ML. The EU Pig Meat Sector [Internet]. EPRS European Parliamentary Research Service; 2020. Raport nr: PE 652.044. Dostępny w: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652044/EPRS_BRI\(2020\)652044_PL.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652044/EPRS_BRI(2020)652044_PL.pdf)

Zygmunt Pejsak

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Kraków

Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu, sposobem na istotne ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń

Od 28 stycznia 2022 w krajach Unii Europejskiej (UE) obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (WPL). Regulacje prawne zawarte we wspomnianym Rozporządzeniu będą miały (powinny już mieć) istotny wpływ na kluczowe obszary związane z funkcjonowaniem branży wytwórców i importerów leków weterynaryjnych oraz lekarzy weterynarii i producentów oraz hodowców zwierząt.

Praktycznym i najważniejszym celem wspomnianego Rozporządzenia jest nakłonienie lekarzy weterynarii oraz producentów zwierząt, a w późniejszym okresie także właścicieli zwierząt towarzyszących do ich utrzymywania, w warunkach wysokiego poziomu dobrostanu co umożliwi ograniczenie występowania chorób a tym samym ograniczenie stosowania antybiotyków (leków przeciwdrobnoustrojowych). Z założenia wspomniane ograniczenia powinny zapobiegać mającemu miejsce i pogłębiającemu się procesowi narastania lekooporności bakterii występujących zarówno w środowisku zwierząt jak i ludzi.

Warto podkreślić, że przepisy wspomnianego wyżej rozporządzenia weszły w życie we wszystkich krajach członkowskich UE 28.1.2022 roku.

Jest oczywistym, że ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej wymaga od producentów i hodowców świń przygotowania stosownych uwarunkowań – zapewniających jak najlepszy stan zdrowotny zwierząt. Powyższe możliwe jest tylko wtedy gdy zapew-

niony zostanie wysoki poziom bioasekuracji stad świń i jednocześnie stworzone zostaną warunki gwarantujące wszystkim grupom wiekowym i fizjologicznym zwierząt optymalnego dobrostanu.

W piśmiennictwie światowym znaleźć można dziesiątki prac naukowych wskazujących, że utrzymanie zwierząt w dobrostanie, w sposób zasadniczy wpływa pozytywnie na ich stan zdrowotny, a poprzez to na ograniczenie stosowania preparatów leczniczych.

Unia Europejska jako pierwsza wprowadziła działania ukierunkowane na monitorowanie i ograniczanie problemu lekooporności już od ponad 20 lat temu. Wśród działań tych na pierwszych miejscach wymienia się: monitorowanie antybiotykooporności i zużycia antybiotyków w medycynie, weterynarii i rolnictwie, w tym identyfikowanie obszarów ich nadużywania; poprawę standardów sanitarnych, w tym zapewnienie zwierzętom dobrostanu w produkcji zwierzęcej; opracowywanie nowych leków przeciwbakteryjnych, szczepionek i testów diagnostycznych oraz promowanie szczepień. Istotne są także kampanie edukacyjne podnoszące świadomość zagrożenia lekoopornością nie tylko profesjonalistów w ochronie zdrowia, ale przede wszystkim społeczeństwa w tym polityków.

Problem narastania lekooporności nie jest niczym nowym. Aleksander Fleming, odkrywca penicyliny (1929), jako jeden z pierwszych wskazał, na możliwość pojawienia się tego zjawiska. Jeszcze przed masowym zastosowaniem tego antybiotyku, w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku izolowano szczep gronkowca złocistego wytwarzający penicylinazę – enzym warunkujący oporność na penicylinę. W efekcie masowego stosowania penicyliny pod koniec lata pięćdziesiątych już ponad 50% izolowanych szczepów tego drobnoustroju było opornych na pierwszy zastosowany w lecznictwie antybiotyk.

Do szczególnie szybkiego narastania problemu lekooporności doszło w ostatniej dekadzie XX wieku. Przyczyną tego zjawiska było m.innymi

nie zawsze racjonalne stosowanie antybiotyków, także w leczeniu weterynaryjnym. Miało i ma to miejsce przede wszystkim w chowie wielkotowarowym zwierząt i w tuczu otwartym. Niestety, wielu producentów i hodowców trzody chlewnej, ale także pewien odsetek lekarzy weterynarii uznało, że antybiotyki są *panaceum* na wszelkiego rodzaju zaniedbania i związany z tym dyskomfort i w następstwie tego stres, a w konsekwencji zachorowania zwierząt i konieczność ich leczenia.

W weterynarii zanieczyszczenie środowiska bakteriami lekoopornymi związane jest zwłaszcza z bezkrytycznym często doustnym, niekiedy rutynowym podawaniem substancji przeciwbakteryjnych dużym grupom drobiu czy świń. Według danych EMA preparaty przeznaczone do stosowania doustnego stanowią aż 57% całkowitej masy substancji czynnych sprzedanych antybiotyków.

Podkreślić jednak należy, że nie tylko bakterie chorobotwórcze ale w bliżej nieokreślonym stopniu również bakterie niechorobotwórcze, czyli komensale, stanowią źródło genów determinujących antybiotykooporność. Dane dotyczące skali sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych, są przedstawiane w przeliczeniu mg/PCU - *population correction unit*. W uproszczeniu wylicza się ile mg antybiotyków wykorzystano do produkcji jednej jednostki (1 kg biomasy – 1 kg masy ciała (m.c.) zwierzęcia). Dla ustalenia wielkości PCU pod uwagę brana jest m.in. populacja zwierząt danego gatunku/kategorii w określonym kraju.

Z ostatniego raportu Europejskiej Agencji Leków (EMA - European Medicines Agency) – dokument EMA/58183/2021, dotyczącego sprzedaży leków przeciwbakteryjnych w latach 2019 – 2020 wynika, że w 31 krajach Europy sprzedano w roku 2020 prawie 5578 ton substancji przeciwbakteryjnych przeznaczonych dla weterynarii.

Ze wspomnianego raportu wynika, że średnie dla 31 krajów zużycie leków przeciwbakteryjnych w leczeniu zwierząt gospodarskich (zwierząt żywnościowych) wyniosło w roku 2020 - 89,0 mg substancji czynnej antybiotyków na PCU. Wskaźnik ten był niezwykle zróżnicowany jeżeli chodzi o poszczególne kraje. Największe zużycie odnotowano na Cyprze – 393,9 mg/PCU. Niestety Polska znalazła się na drugim niechlubnym, miejscu tego rankingu ze wskaźnikiem 187,9 mg/PCU. We wspomnianym czasie najrzadziej stosowano antybiotyki u zwierząt żywnościowych w Norwegii 2,3mg/PCU, Islandii 3,8 mg/PCU i Szwecji 11,1mg/PCU.

Najnowszy raport ESVAC (Europejski Projekt Monitoringu Sprzedaży Antybiotyków w Weterynarii), ogłoszony w listopadzie 2021 roku uwiarydlił, że w okresie 2011-2020 sprzedaż antybiotyków wykorzystywanych w produkcji zwierząt gospodarskich w krajach UE spadła średnio o 43%. Niestety w pięciu z 31. wspomnianych państw, w tym w Polsce, sprzedaż antybiotyków wzrosła. W roku 2011 średnie zużycie antybiotyków w UE sięgało 161,4mg/PCU, a w 2020 - 91,6mg/PCU. Niestety w Polsce, w tym samym okresie zużycie antybiotyków wzrosło z 126,3 mg/PCU do 187,9 mg/PCU - w roku 2020.

Dostępne, oficjalne dane wskazują jednoznacznie, że powinniśmy wdrożyć działania zmierzające do ograniczenia stosowania antybiotyków w naszym kraju w produkcji zwierzęcej. Jak już wspomniano, warunkiem istotnego ograniczenia stosowania antybiotyków jest przede wszystkim dotarcie do świadomości producentów i hodowców świń z danymi na temat konsekwencji nadużywania antybiotyków u zwierząt. Dzisiaj nie ma wątpliwości co do tego, że zapewnienie świnom wysokiego poziomu dobrostanu, jest najlepszym sposobem na ochronę ich zdrowia i w konsekwencji na ograniczenie stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Warto zdawać sprawę, że jednym z najważniej-

szych elementów gwarantujących zwierzętom dobrostan jest bioasekuracja chroniąca stada świń przed wprowadzaniem do innych bezwzględnie oraz względnie chorobotwórczych drobnoustrojów. Wszelkie niedostatki w zakresie dobrostanu (nadmierne zagęszczenie, częste przemieszczanie zwierząt, utrudniony dostęp do wody lub paszy, duża amplituda dobową temperatury, przeciągi, etc.) oddziałują na zwierzęta jednoznacznie stresogennie. Z kolei długotrwały stres wpływa niekorzystnie na sprawność układu odpornościowego co pozwala wirusowym i bakteryjnym czynnikom chorobotwórczym na intensywne namnażanie się i wywoływanie chorób co z kolei zmusza do stosowania antybiotyków.

Jasnym jest, że stres stanowi naturalne, fizjologiczne zjawisko występujące u ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Choć stanowi obiekt badań od lat 30 XX wieku (Selye, 1936), stworzenie uniwersalnej definicji stresu do dziś stanowi wyzwanie. Najczęściej przedstawiana przywołuje stres jako zjawisko biologiczne, stanowiące reakcję organizmu na nadmierne obciążenia fizyczne lub psychiczne. Wrażliwość zwierząt na stres jest różna i zależy od biologicznych właściwości danego gatunku. W przypadku intensywnej produkcji, trzody chlewnej najbardziej stresogennie oddziałuje nadmierne zagęszczenie zwierząt, unieruchomienie, długi transport oraz duże dobowe wahania temperatury. Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem wiążą się z występowaniem wysokich temperatur otoczenia nie tylko w regionach tropikalnych, ale także w regionach o umiarkowanym klimacie, w tym w Polsce. Stąd stres cieplny, mający w Polsce miejsce w okresie lata, staje się kluczowym czynnikiem stresu także w produkcji trzody chlewnej. Stres cieplny m.innymi znacząco zmniejsza przyrosty m.c. prosiąt w miocie ze względu na wyraźny spadek produkcji mleka przez lochy. Wpływa także negatywnie na rozród świń, czego rezultatem jest tak zwane

„siodło letnie”, którego efektem są zmniejszone urodzenia prosiąt w okresie jesiennym. Można stwierdzić, że stres cieplny negatywnie wpływa na wiele wskaźników produkcyjnych.

Jeśli chodzi o realny wpływ długotrwałego stresu na układ immunologiczny w dużym uproszczeniu konsekwencją takiego stanu jest obniżenie odporności, co ma swoje konsekwencje w zwiększonej wrażliwości na zachorowania czy też ujawnianiu się chorób wywołanych przez drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze. Uwalniane, w czasie stresu, w nadmiarze glikokortykosteroidy mają negatywny wpływ na układ odpornościowy, zarówno w zakresie odpowiedzi wrodzonej - poprzez zmniejszenie liczby krążących monocytów jak i nabytej. Długotrwały stres wpływa na zmniejszenie liczby i aktywność limfocytów T, głównie przez zahamowanie produkcji IL-2, która jest cytokiną niezbędną do ich aktywacji. Dodatkowo glikokortykosteroidy hamują mobilność leukocytów w tym ograniczają możliwość dotarcia ich do miejsca odczynu zapalnego.

Będący konsekwencją niekorzystnych warunków środowiskowych lub złego zarządzania produkcją stres przewlekły, charakteryzuje się znacznym obniżeniem poziomu cytokin prozapalnych, w tym TNF α , IL1 β i IL-8, związany jest też prawdopodobnie z indukcją immunosupresyjnie działającej IL-10 w jelitach grubych świń, co zwiększać może perystaltykę jelit i prowadzić do wystąpienia biegunki. Cztero dniowy stres związany z obniżeniem temperatury zmniejszał aktywność komórek NK, proliferację komórek T i całkowite stężenie IgG w osoczu. Efekt działania stresu na układ immunologiczny nie zależy tylko od czasu jego trwania, ale też od typu stresora. Co ważne, wpływ na odpowiedź immunologiczną jest nie tylko ograniczony bezpośrednio do osobnika poddanego stresowi, ale może również wpływać na zarodki i płody.

Utrzymywanie loch prośnych w niekorzystnych warunkach środowi-

skach i związany z tym stres oddziałujący na lochy prośne powodował znaczne obniżenie poziomu IgG w surowicy noworodków i prosiąt ssących oraz immunosupresję proliferacji limfocytów B i T bez zmiany cytotoksyczności komórek NK.

Stres społeczny np. nadmierne zagęszczenie, osłabia odpowiedź immunologiczną na podanie szczepionek zawierających antygeny wirusowe i w konsekwencji osłabia ochronę przed chorobami wirusowymi szczególnie u osobników dominujących. Natomiast stres cieplny i społeczny powodował najsilniejszą immunosupresję wśród najłabszych osobników w grupie, nie pozostając obojętny dla świń dominujących. Związany z niewłaściwymi warunkami środowiskowymi stres może wpływać na mikrobiom co potwierdzają badania składu mikrobiomu u świń obgryzających ogony. Potwierdzają to również badania u tuczników, u których stres cieplny oprócz zmian z mikroflorze jelitowej wywoływał zmiany w odpowiedzi immunologicznej. Pojawienie się długotrwałego stresu, związanego na przykład z odsadzaniem prosiąt od matki wiąże się z upośledzoną odpowiedzią na zakażenie pałeczkami okrężnicy.

Dodatkowo produkowane, w stresie cytokiny tj: tj.: IL-6, IL-1 β , TNF- α , są istotną przyczyną zmian nastroju i zachowania, powodujących osłabienie, a niekiedy nawet brak apetytu co nasila proces utraty wagi. Osłabiony apetyt z powodu przewlekłej stymulacji (pobudzenia) układu immunologicznego można zaobserwować u świń przebywających w dużym zagęszczeniu, w kojcach narażonych na wiele warunkowo chorobotwórczych drobnoustrojów, często przemieszczanych lub zbyt wcześnie odsadzonych prosiąt (przed 28 dniem życia). Stąd ceną długoterminowego „alertu” może być wydłużenie czasu tuczu. Niejednokrotnie obserwuje się także obniżenie współczynnika konwersji paszy (FCR). Ponieważ presja ze strony stresorów środowis-

kowych w różny sposób oddziałuje na poszczególne zwierzęta, charakterystyczne staje się zróżnicowanie m.c. w tej samej grupie wiekowej.

Zwykle osłabienie sprawności układu immunologicznego zauważalne jest przy przedłużających się i nawracających infekcjach. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że u świń przebywających w środowisku stresogennym, m.in. związanym z dużą dobową amplitudą temperatury w pomieszczeniu lub przeciągami dochodzi do zmian w układzie immunologicznym, które mogą objawiać się zmniejszonym apetytem, a tym samym zmniejszonymi przyrostami m.c., nawet gdy w stadzie nie obserwuje się klinicznych objawów choroby. Potwierdza to również zależność pomiędzy zanieczyszczeniem mikrobiologicznym środowiska, w którym utrzymywane są świny, a aktywacją układu immunologicznego, i w konsekwencji spadkiem wyników produkcyjnych, nawet przy pobieraniu przez zwierzęta tej samej ilości paszy. Stąd rekomendowany od wielu lat system „całe puste-całe pełne” (cpp-cpp) czy programy dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD), mają na celu ograniczenia długotrwałej stymulacji układu immunologicznego przez znajdujące się w środowisku drobnoustroje, a tym samym polepszenia wyników produkcyjnych.

Klasycznym, niezwykle kosztownym skutkiem długotrwałego lub często powtarzającego się stresu są u świń wrzody żołądka. Czynniki stresogennymi w tym przypadku są głównie błędy organizacyjne związane z karmieniem zwierząt. Stresem są przede wszystkim: nieregularne karmienie świń oraz utrudniony dostęp do paszy. Czynnikiem stresogennym odpowiedzialnym za powstawanie wrzodów mogą być także nagłe i duże zmiany amplitudy temperatury środowiska przebywania zwierząt, duże ich zagęszczenie oraz częste przemieszczanie. Stresować zwierzęta może także nadmierny hałas czy też niewłaściwa obsługa. Wymienione czynniki stresogenne prowadzą do

zaburzeń w funkcjonowaniu struktur ochronnych błony śluzowej żołądka. Przyczynia się to do pogorszenia ukrwienia jego ściany oraz ograniczenia wydzielania śluzu czego skutkiem jest uszkodzenie śluzówki i w konsekwencji powstanie wrzodu. Warto pamiętać, że z tego powodu w niektórych chlewniach pada do 5% świń; zazwyczaj ciężkich tuczników oraz loszki i lochy.

Niestety, niejednokrotnie producenci trzody chlewnej, nie doceniają znaczenia dobrostanu zwierząt dla ich zdrowia – komfortu psychicznego „wymuszają” na lekarzach weterynarii stosowanie antybiotyków zamiast dbać o właściwą organizację produkcji i higienę pomieszczeń, a tym samym o dobrostan zwierząt.

Wydaje się, że zmiana świadomości znacznej części hodowców zwierząt, w omawianym zakresie, staje się podstawowym zadaniem lekarzy weterynarii. Producenci muszą zrozumieć, że zapewnienie zwierzętom korzystnego dobrostanu poprzez odpowiednią organizację produkcji i zarządzanie, a nie nadmierne stosowanie antybiotyków jest w zasadzie jedynym sposobem na ograniczenie stosowania preparatów przeciwdrobnoustrojowych i poprawę wskaźników produkcyjnych.

Długotrwałe zapewnienie świnom dobrostanu polega przede wszystkim na wprowadzeniu rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania przyjaznych dla danego gatunku zwierząt; precyzyjniej mówiąc zapewniających, w omawianym przypadku prosiętom, warchlakom, tucznikom czy lochom i knurom dobrostanu. Podejmowane są próby zapewnienia dobrostanu, w tym dobrostanu w przewodzie pokarmowym, poprzez dietę. Okazuje się, iż korzystne efekty w tym zakresie można osiągnąć stosując suplementację paszy magnezem (Mg). Także świnię otrzymujące wysoki poziom tryptofanu w diecie były mniej podatne na stres, co przekładało się na utrzymanie optymalnego składu

mikrobiomu. Inne badania wykazały, iż dodatkowa podaż wolnych aminokwasów w porównaniu z aminokwasami związanymi z białkiem łagodzi zmniejszoną wydajność wzrostu u świń poddanych stresowi cieplnemu. Korzystne właściwości może też nieść suplementacja paszy produktami fermentacji, która chroniła świnie przed uszkodzeniem błony śluzowej jelita pod wpływem stresu cieplnego. Pozytywne efekty może przynieść również stosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 i n-6 zwłaszcza kiedy podaje się je lochom karmiącym. W tym przypadku przedostają się one do organizmu prosiąt ssących wraz z mlekiem lochy. U tak karmionych prosiąt kwasy tłuszczowe mogą wpływać na zdrowie i funkcję jelit, a tym samym wspierać i modulować odpowiedź immunologiczną. Mogłoby to mieć szczególne znaczenie w trakcie stresującej fazy życia świń jaką jest odsadzenie.

Pozytywne efekty przeciwdziałania stresowi, a tym samym zapewnienie zwierzętom korzystnego dobrostanu może nieść stosowanie żywych drożdży w diecie. Ich podawanie świniom będącym w stresie wpływało na poprawę wykorzystania paszy, a także zmniejszanie poziomu mediatorów prozapalnych tj. TNF- α . Podobnie choć w minimalnym zakresie mogą działać same β -glukany pochodzące z drożdży znane jako immunomodulatory, które miały niewielki wpływ na skład mikroflory kałowej i parametry odpornościowe, przed odsadzeniem prosiąt od matki.

Schemat wpływu stresu ostrego jak i przewlekłego na układ immunologiczny, a tym samym organizm świni wraz z możliwościami jego przeciwdziałania przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Schemat wpływu stresu ostrego i przewlekłego na układ immunologiczny, a tym samym organizm świni wraz z możliwościami jego przeciwdziałania.

Podsumowując, można stwierdzić, że wszelkie podejmowane działania mające na celu ograniczenie narażenia świń na szeroko pojęte niekorzystne warunki środowiskowe wpływają pozytywnie na dobrostan zwierząt, a co za tym idzie ograniczają występowanie chorób i w konsekwencji przyczyniają się do zmniejszenia ograniczenia stosowania antybiotyków .

Piśmiennictwo: u autora
 adres autora: z@pejsak.pl

Dr Pol Llonch

Department of Animal and Food Science, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Hiszpania

Era precyzyjnej hodowli zwierząt: nowy paradygmat monitorowania dobrostanu zwierząt

Precyzyjny chów zwierząt (PLF) pojawił się jako rewolucyjne narzędzie do monitorowania produkcji zwierzęcej oraz poprawy ich dobrostanu i wydajności. Technologia czujników jest w stanie monitorować coraz większy zakres zmiennych fenotypowych, takich jak zachowanie zwierząt (np. aktywność), reakcje fizjologiczne (np. temperatura ciała), stan zdrowia (np. kaszel w celu wykrycia zaburzeń oddechowych) i produktywność (np. wzrost). PLF jest prawdopodobnie jednym z bardziej rewolucyjnych postępów w produkcji zwierzęcej w ciągu ostatnich dziesięcioleci. PLF jest w stanie monitorować status dobrostanu na poziomie indywidualnym, ułatwiając zindywidualizowane strategie poprawy dobrostanu zwierząt. Ponadto, dostarcza on ciągłych informacji, rozszerzając tym samym dostępne informacje na temat nasilenia i zakresu istniejących problemów związanych z dobrostanem. Technologia PLF może zidentyfikować istniejące problemy związane z dobrostanem, ale także je przewidzieć (tj. wczesne sygnały ostrzegawcze), dzięki czemu można wdrożyć środki zapobiegawcze. Wreszcie, dane pochodzące z technologii PLF są obiektywne i policzalne, co ułatwia przejrzystą i bezstronną analizę. Istnieją jednak pewne wyzwania, które należy rozwiązać, zanim technologia PLF będzie mogła być powszechnie stosowana do oceny dobrostanu zwierząt. Po pierwsze, podczas gdy niektóre technologie mają wysoką wydajność, inne (np.

wskaźnik kondycji ciała) nadal wydają się mieć niższą wydajność. Ponadto, dostępne technologie PLF koncentrują się na niektórych dziedzinach dobrostanu zwierząt (głównie na żywieniu i zdrowiu), podczas gdy inne dziedziny, takie jak warunki bytowe i odpowiednie zachowanie, pozostają niedostatecznie reprezentowane, a technologie do ich oceny są mniej dostępne. Co ważne, większość - jeśli nie wszystkie - technologie PLF są potencjalnie przydatne do identyfikacji negatywnych stanów dobrostanu, ale nie dostarczają informacji na temat pozytywnego dobrostanu. Ponadto większość istniejących narzędzi technologicznych została zwalidowana tylko na dorosłych zwierzętach i brakuje badań na młodszych zwierzętach. Wreszcie, istniejące narzędzia analizy danych koncentrują się na bieżącym stanie zwierząt, natomiast należałoby opracować zaawansowane narzędzia matematyczne, które pozwolą przewidzieć problemy związane z dobrotanem w dłuższej perspektywie czasowej. Podsumowując, technologie PLF oferują duży potencjał w zakresie udoskonalenia oceny dobrostanu zwierząt, ale pewne wyzwania wymagają uwagi w celu przekształcenia PLF w powszechne narzędzie monitorowania dobrostanu.

Romuald Zabielski¹, Joanna Zarzyńska²

¹Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, ²Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

¹autor do korespondencji; email: romuald_zabielski@sggw.edu.pl

Mięso *in vitro* – z deszczu pod rynną?

Definicje i nomenklatura

Zaczynając omówienie każdego tematu, a zwłaszcza tak promowanego medialnie, jak mięso *in vitro*, warto na wstępie przytoczyć podstawowe definicje i nazewnictwo. Nie będzie tego dużo, ale definicji mięsa pominąć nie sposób, dla lepszego zrozumienia złożoności procesów przedstawianych społeczeństwu jako proste i wyjątkowo etyczne. Co zatem nazywamy mięsem? Za Wikipedią, „mięso – mięśnie szkieletowe uznane za zdatne do spożycia wraz z przylegającymi tkankami: łączną, kostną i tłuszczową oraz takie narządy wewnętrzne, jak: wątroba, nerki, żołądek, ozór, mózg, płuca, itp. Określenie stosuje się głównie do ciał różnych gatunków zwierząt ssaków i ptaków, zabitych lub padłych przeznaczonych do konsumpcji. Zazwyczaj jest efektem hodowli, lecz również może być efektem polowania w swoim naturalnym środowisku...”. Definicja napisana popularnym językiem, jasno przekładająca zapisy z podręczników akademickich i regulacji prawnych. O wiele bardziej skomplikowanie brzmi np. unijna definicja mięsa zapisana w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne

przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55 ze zm.). Co ciekawe, Wikipedia kilka zdań dalej podaje: „Na początku XXI wieku zaistniała alternatywa dla mięsa pochodzącego z uboju w postaci mięsa syntetycznego.” Faktycznie tak było, więc klikamy w link „mięso syntetyczne” i pojawia się definicja: „Czyste mięso (ang. clean meat) – mięso zwierzęce wyprodukowane w procedurze *in vitro* poza organizmami zwierząt z przeznaczeniem do konsumowania przez ludzi.” Z tą definicją już nie sposób się zgodzić, z uwagi na błędy i konflikt z definicją mięsa „prawdziwego”, które nie jest monokulturą a bogatym zbiorem rozmaitych komórek, dzięki którym zyskuje określone cechy np. przetwórcze i kulinarne. Sztuczne mięso nie odpowiada definicji mięsa więc mięsem nie jest. Dalej jest jeszcze gorzej, ponieważ „Komórkowa produkcja mięsa stanowi element rolnictwa ekologicznego.” Pozostawmy to zdanie bez komentarza. Warto też zwrócić uwagę na zamieszczone nazewnictwo - sztuczne mięso to “slaughter-free meat” (mięso bezubojowe), “*in vitro* meat” (mięso *in vitro*), “vat-grown” (mięso rosnące w zbiorniku), “lab-grown meat” (mięso rosnące w laboratorium), “cell-based meat” (mięso odkomórkowe), “cultivated meat” (mięso uprawne) i “synthetic meat” (mięso syntetyczne). Niektóre z tych barwnych określeń będą używane poniżej wymiennie do sztucznego mięsa. Dyskutując zagadnienie sztucznego mięsa na konferencji dotyczącej etycznych i prawnych aspektów utrzymania dobrostanu zwierząt należy przede wszystkim podnieść obie wyżej wymienione kwestie, aby następnie rzucić nieco światła na zagadnienia związane z ekologią i zmianami klimatycznymi. Sztuczne mięso według zapewnień medialnych ma być tą alternatywą chroniącą środowisko i bioróżnorodność, dającą konsumentowi możliwość konsumpcji mięsa bez dylematów etycznych oraz nie obciążającą klimatu w takim stopniu, co produkcja zwierzęca. Szczególnie zaintere-

sowanych zagadnieniem produkcji sztucznego mięsa odsyłamy do naszych artykułów przeglądowych z 2020 i 2022 roku.

Czy „sztuczne mięso” rozwiązuje kwestie etyczne związane z chowem i ubojem zwierząt gospodarskich?

Kwestie etyczne związane z zabijaniem zwierząt na mięso (i jego konsumowaniem) oraz zachowanie dobrostanu zwierząt gospodarskich były kluczowymi przesłankami dla pojawienia się myśli o produkcji mięsa *in vitro*. Było ono przedstawiane jako bezzwierzęce, wytwarzane bez cierpienia, czyste i będące doskonałą opcją dla konsumentów, którzy mają potrzebę jego konsumpcji, lubią smak mięsa, ale nie akceptują krzywdzenia zwierząt. Pierwsze próby wytworzenia takiego „mięsa” były możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi technik laboratoryjnych hodowli komórek i tkanek *in vitro* i dostępności odczynników do przygotowania mediów hodowlanych w odpowiednich ilościach. Teoretycznie, pewna ilość komórek niezróżnicowanych pobrana od zwierzęcia, namnożona i zróżnicowana w komórki mięśniowe „*in vitro*” miałyby dać w efekcie masę komórek mięśniowych idealną do przyrządzenia potraw mięsnych. Jednakże produkcja mięsa w laboratorium nie likwiduje dylematów etycznych, ponieważ zwierzę jest nadal jedynym źródłem (dawcą) komórek do hodowli *in vitro* oraz surowicy niezbędnej do wytworzenia mediów komórkowych. Biologiczne ograniczenia w różnicowaniu i liczbie podziałów komórkowych powodują, że całkiem niemała liczba zwierząt będzie nadal konieczna jako dawcy komórek (poprzez ubój lub biopsje), oczywiście mniejsza od dzisiejszej produkcji zwierzęcej. Mogłoby to znacząco ograniczyć chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, ale nie zlikwidować jej całkowicie – i nadal ważne będą kwestie dobrostanu chowu. W przypadku medium niezbędnego do hodowli komórek pierwotnie używano 2%

bydłęcej surowicy płodowej (w hodowli komórkowej stosuje się od 2 do nawet 20% surowicy płodów bydłych, końskich lub owczych w zależności od rodzaju hodowanych komórek). Na potrzeby wytworzenia pierwszego hamburgera z mięsa *in vitro* zabito według naszych wyliczeń co najmniej 100 płodów bydłych. To są nasze szacunki, autorzy doświadczenia nie podali faktycznych liczb, gdyż byłyby to ilości mrozące wyobraźnię wszystkich zafascynowanych możliwością humanitarnego pozyskania mięsa w laboratorium. Naukowcy zajmujący się rozwojem technik hodowli komórkowych rozpoczęli intensywne poszukiwania równie skutecznych składników pobudzających wzrost i różnicowanie komórek jako składników pożywek do hodowli *in vitro*. Opracowano kilka różnych receptur opartych o wyciągi z alg, roślin, mikroorganizmów i grzybów, np. Ultroser G, cyjanobakterie oraz ekstrakty z japońskich grzybów Maitake (grifola), drożdży, czy ekstrakty z mikroalg. Jak dotąd efektywność zamienników jest niższa niż oryginału. W zamiennikach cenna jest także zawartość m.in. składników mineralnych, aminokwasów i oligopeptydów oraz możliwość jednoczesnego uzyskania pewnej liczby składników budulcowych i energetycznych niezbędnych do wzrostu komórek w hodowli. To ważne, ponieważ w kosztach produkcji sztucznego mięsa, udział kosztów mediów do hodowli komórek jest największy i stanowi 60-80% wszystkich kosztów. Innym odzwierzęcym surowcem używanym w hodowli mięsa *in vitro* jest kolagen do tworzenia struktur 3 D – trwają poszukiwania jego zamienników, jednym z nich może być białko zeina z kukurydzy. Jeśli już o kosztach mowa, to warto zwrócić uwagę na jak dotąd niepokonaną barierę wydajności produkcji sztucznego mięsa. Nie dość, że udaje się go wyprodukować bardzo mało, to próby zwiększenia skali produkcji będą się wiązały z kolejnymi wysokimi kosztami (m.in. biotanków i aparatury towarzyszącej, składników pożywek, wo-

dy o dużej czystości, oczyszczania i dezynfekcji, przechowywania i transportu), a co za tym idzie ograniczonym dostępem do tego produktu dla szerszego grona konsumentów.

Czy „sztuczne mięso” uratuje planetę Ziemia?

Przeludnienie planety i konieczność wytworzenia odpowiedniej ilości żywności dla ludzi przy zachowaniu ziemskich zasobów przyrodniczych było kolejną argumentacją na korzyść rozwoju biotechnologicznych metod wytwarzania mięsa w laboratorium. Wstępne szacunki były obiecujące, głównie dlatego że nie liczone pełnych kosztów środowiskowych uwzględniających wytworzenie aparatury (bioreaktorów), składników mediów, wody, energii oraz kosztów produkcji, transportu, przerabiania i przechowywania końcowego produktu. W odróżnieniu od produkcji mięsa, która odbywa się siłami przyrody, czerpiąc składniki z powietrza, wody pitnej, trawy, zbóż, produktów ubocznych przemysłu spożywczego (makuchy, otręby, wysłodki), itp., do hodowli *in vitro* wszystkie użyte składniki muszą być najwyższej czystości, tak jak do badań z zakresu biologii molekularnej. Hodowane *in vitro* komórki nie posiadają barier w postaci systemów nieswoistej i swoistej odporności organizmu zwierzęcego chroniących przed patogenami i ksenobiotykami, nie posiadają także systemów dozowania składników odżywczych ani detoksykacji ubocznych produktów metabolizmu komórkowego.

Procesy oczyszczania wody niezbędnej do produkcji pożywek oraz składników odżywczych wymagają wiele energii, podobnie jest z utylizacją zużytych pożywek zawierających produkty przemian komórkowych, itd. Jeśli dodamy do tego pozyskanie innych składników, jak np. alg/mikroalgi, koszty transportu, ryzyka ich zanieczyszczeń chemicznych to sumaryczny ślad węglowy hodowli komórkowych wypada

w tym względzie niekorzystnie w porównaniu z produkcją zwierzęcą, a szczególnie produkcją intensywną, charakteryzującą się wysoką wydajnością. Co więcej, badania wskazują, że ograniczenie chowu zwierząt gospodarskich, szczególnie przeżuwaczy w chowie pastwiskowym może spowodować erozję gleb wyłączonych z użytkowania rolniczego⁵. A także ograniczyć ilość trwałych użytków zielonych, łąk i pastwisk, które są pozwalają na wychwytywanie i sekwestrację CO₂.

Kolejnym problemem w dobie narastającej antybiotykoodporności i wskazań UE do ograniczania użycia antybiotyków w profilaktyce, jest stosowanie antybiotyków (penicyliny, streptomycyny, chloramfenikolu, mykostatyny i in.) w hodowlach komórkowych. Antybiotyki są powszechnie dodawane do pożywek po to, aby zapobiec wzrostowi bakterii i grzybów. W mediach mięso *in vitro* jest reklamowane jako wolne od antybiotyków i innych substancji chemicznych. Problem tkwi w tym, że hodowle *in vitro* bez antybiotyków da się poprowadzić, ale robią to nieliczne na świecie laboratoria, zachowując najwyższe standardy procesów. Jest to kosztowne, ale może też być nieobojętne dla aparatury i rosnących komórek. Do ochr celów stosowane są filtry antibakteryjne, promieniowanie UV oraz środki chemiczne - aldehydy (np. aldehyd glutarowy), alkohole (np. 70-80% etanol, izopropanol), chlor, fenole oraz związki powierzchniowo czynne. Jak zatem uzyskać powszechność bez-antybiotykowych hodowli sztucznego mięsa w praktyce? W przypadku zakażeń wirusowych, które są nie mniej częste niż bakteryjne, objawy kontaminacji hodowli są mniej oczywiste (efekt cytopatyczny na komórki). Stosowanie antybiotyków w tym przypadku jest bezskuteczne, a leków przeciwwirusowych jest nieobojętne (toksyczność) dla hodowanych komórek. Kontaminacja wirusowa hodowli niesie także ryzyka dla personelu laboratorium.

Jeśli podnosimy kwestię wyżywienia rosnącej populacji ludzi,

to należy zwrócić uwagę, że w technologii produkcji mięsa *in vitro* nadal jesteśmy na etapie surowca – *per analogiam* do mięsa zwierząt rzeźnych. Przed nami stoi konieczność opracowania technologii przetwarzania, przechowywania oraz kryteriów bezpieczeństwa takiej żywności. Mięso *in vitro* zostało co prawda zaliczone do „nowej żywności” wg rozp. UE nr 2015/2283, ale nie zapominajmy o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa jego konsumentom. Trudno jest też powiedzieć, jakie zdanie mieliby felxitarianie, do których kierowany jest głównie ten produkt, jeśli poznałoby wszystkie fakty dotyczące produkcji „czystego mięsa”, czy nadal nie powodowałoby ono dylematów etycznych? Jednocześnie należy podkreślić, że z produkcją zwierzęcą bardzo silnie związana jest gospodarka oraz ekonomia, zarówno krajowa jak i europejska czy światowa. Czy na pewno jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na rewolucję przeniesienia produkcji mięsnej z farm do laboratoriów i tak zwany „factory farming”? Czy nie zaprzepaściłoby to osiągnięć naukowych i postępu w hodowli i chowie zwierząt? A co z utrzymaniem rolników zajmującym się produkcją zwierzęcą i ich rodzin? W polskim rolnictwie znajduje zatrudnienie ponad 1,3 miliona, w UE około 23 milionów osób, z czego około połowa zajmuje się produkcją zwierzęcą. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, produkcja mięsa *in vitro* nie rozwiąże także problemów obciążenia środowiska naturalnego.

W ramach podsumowania

Medialny szum wywołany przed blisko dekadą pokazaniem świata pierwszego kawałka mięsa wyhodowanego *in vitro* nie przygasa. Co-roczenie wydawane są miliardowe sumy na świecie ze środków publicznych i prywatnych na rozwój technologii produkcji mięsa *in vitro*, a media nie ustają w promowaniu etyczności technologii i działań na rzecz ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Z tego powodu

podkreślamy jak ważna jest rola naukowców w informowaniu społeczeństwa o faktach związanych z mięsem laboratoryjnym, aby nie poddało się ono mitom kreowanym przez mass-media. Dotychczasowe postępy oraz spodziewane implikacje produkcji mięsa tą techniką autorzy przyjmują sceptycznie.

1. <https://pl.wikipedia.org/wiki/Mięso>. Wersja z 2 lipca 2022 r., hasło edytowane i poprawiane od wielu lat w sumie przez kilkudziesięciu autorów.
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Czyste_mięso - wersja z 16 czerwca 2022 r. po raz pierwszy edytowana 6 stycznia 2020 r., poprawiana 16 razy.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Czyste_mięso – tłumaczenie własne.
4. Zabielski R., Zarzyńska J. 2020. Wyzwania związane z produkcją „sztucznego mięsa”. *Życie Weterynaryjne* 95(2):74-80.
5. Zarzyńska J., Zabielski R. 2022. Czy sztuczne mięso może uratować ludzkość? *Życie Weterynaryjne* 97(6):371-378.
6. Bhat Z.F., Bhat H.: Animal –free meat biofabrication. *Am J Food Tech.*,2011,6: 441-459; Hocquette J-F.: Is in vitro meat the solution for the future? *Meat Science*, 2016,120:167–176; Tuomisto H.L.: The eco-friendly burger. Could cultured meat improve the environmental sustainability of meat products? *EMBO Reports*, 2019,20:e47395.
7. Dunisławska A., Płowiec A., Sławińska A., Siwek M. Kontaminacje w zwierzęcych kulturach komórkowych *Medycyna Weterynaryjna* 2016, 72 (4), 211-216.
8. <https://rme.cbr.net.pl/index.php/rolnictwo-w-unii-europejskiej/948-rolnictwo-w-unii-europejskiej-i-na-swiecie>

Tadeusz Kaleta

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt

Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

tadeusz_kaleta@sggw.edu.pl

Dobrostan zwierząt dzikich -projekt XXI wieku

Niniejszy tekst dotyczy zwierząt dzikich i wolno żyjących. Dobrostan zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka (w ogrodach zoologicznych i innych tego typu obiektach) jest odrębnym problemem, nad którym z dużym sukcesem pracuje dziś wielu badaczy. Warto dodać, że według współczesnej koncepcji ochrony bioróżnorodności biologicznej ogrody zoologiczne i ośrodki reprodukcji stanowią swoistą "bazę rezerwową" dla populacji zagrożonych wyginięciem gatunków. Istnieje zatem komplementarna ochrona zagrożonych wyginięciem dzikich zwierząt "in situ" i "ex situ".

Na czym miałyby polegać dobrostan zwierząt dziko żyjących? Można powiedzieć, że dobrostan jest równoznaczny z życiem w zdrowym ekosystemie, który charakteryzuje sprawnie działający łańcuch troficzny. Ponadto, zwierzęta są w stanie zaspokoić potrzeby (przede wszystkim pokarmowe) i realizować dziedzicznie utrwalone progra-

my zachowań. W życiu zwierząt dzikich ze zrozumiałych względów nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie stresu, a jedynie jego ograniczenie. Jakie są źródła tego stresu? Omówienie tematu warto zacząć do kilku danych statystycznych.

Dziś na świecie żyje prawdopodobnie ponad 2 mln gatunków zwierząt, z czego kręgowce to ok 60 tys gatunków . Jednocześnie zwierzęta dzikie są zmuszone do konfrontacji z bardzo szybko rosnącą populacją ludzką. W końcu 2022 r osiągnie ona prawdopodobnie aż 8 miliardów. Tereny uprawne użytkowane przez człowieka stanowią obecnie ponad 50% powierzchni lądów, podczas gdy jedynie 4,6% obszarów lądowych przeznaczonych jest na ochronę przyrody (www.ourworldindata.org).

Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że dla wielu zwierząt dzikich w dzisiejszym świecie po prostu zaczyna brakować miejsca. Dotyczy to zwłaszcza dużych kręgowców terytorialnych , jak i zwierząt migrujących. W wielu wypadkach muszą one stykać się z obecnością człowieka. co stwarza konflikty, niekiedy bardzo dramatyczne. Tak np. pojedynczy tygrys (*Panthera tigris*) top drapieżnik w swoim środowisku potrzebuje do życia w naturze często nawet kilkuset kilometrów kwadratowych. Penetracja człowieka w terytorium tego wielkiego kota może skutkować polowaniem tygrysów na ludzi (Reza i wsp., 2002).

Jednak zwierzęta dzikie konkurują o przestrzeń do życia nie tylko z

człowiekiem, ale również ze zwierzętami gospodarskimi. Obecnie na świecie żyją bardzo duże populacje tych gatunków. Np. całkowitą liczebność pogłowia bydła domowego ocenia się na 1,5 mld sztuk, owiec na 1,2 mld i świń na 1 mld osobników. Jeśli chodzi o drób sama populacja kur natomiast, to aż 24 miliardy ptaków (<https://www.fao.org/livestock-systems/resources/key-facts/en/>). Dostępną przestrzeń w postaci pastwisk wykorzystują przede wszystkim udomowione przeżuwacze (głównie w Azji i Afryce). Niedawno oszacowano też proporcję biomasy zwierząt i ludzi żyjących na Ziemi. Biomasa zwierząt domowych przewyższa tam analogiczny wskaźnik dotyczący ludzi, zaś zwierzęta dzikie mają jedynie drobny udział w całości (Smith i wsp., 2015). Ale utrzymywanie zwierząt domowych, to nie tylko konkurencja z dzikimi o przestrzeń do życia, ale także o inne zasoby, na przykład wodę.

Zagadnienie przestrzeni i zasobów naturalnych to podstawowy problem dla ochrony zwierząt dzikich i ich dobrostanu. Do tego dochodzi niemała liczba innych zagrożeń. Część z nich wcale lub w niewielkim stopniu podlega kontroli ze strony człowieka. To np. czynnik pogodowy, który może znacząco zakłócić naturalne cykle biologiczne np. ptaków w trakcie migracji, czy rozrodu. To także interakcja potencjalnej ofiary z drapieżnikiem (np. u różnych gatunków ssaków i ptaków), bądź konfliktowe relacje społeczne (np. u naczelnych). Wszystkie te sytuacje mogą wywoływać reakcje stresowe, mające charakter adap-

tacyjny i widoczne na poziomie zmian hormonalnych (Hofer i East, 1998). Jednakże te zagrożenia są niejako naturalne i wpisane do mechanizmów biologii gatunku . W środowisku naturalnym nie zanikną, a można je zredukować jedynie utrzymując zwierzęta dzikie w środowisku sztucznym.,

Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt dzikich o wiele większe znaczenie ma drugi rodzaj zagrożeń, wynikający ze stresu pochodzącego od człowieka Tylko tutaj ludzie mogą wprowadzić pewne zmiany korzystne dla dzikiej fauny. Wiadomo, że człowiek działa na dziką przyrodę w rozmaity sposób. Eksploatuje ją i przekształca (np. nielegalny odłów zwierząt, wycinanie lasów, tworzenie plantacji roślin użytkowych szkodliwych dla środowiska itd.). Zwierzęta dzikie są także zabijane na pokarm (np fenomen tzw "bush meat" w Afryce) i dla innych celów (np. dla zdobycia surowców do medycyny chińskiej). Ważnym czynnikiem wpływającym na stres zwierząt dzikich jest również największy obecnie przemysł , czyli turystyka. Chodzi o turystykę zorientowaną na obserwacje dzikiej fauny, co, jak wykazują badania rodzi szereg niebezpieczeństw . Na przykład zestresowane bliską obecnością ludzi zwierzęta , ja np. walenie, czy pingwiny zmieniają rytm swojej aktywności, następują zakłócenia w ich rozrodzie itd. (Hofer i East, 1998)

Ale człowiek oddziałuje na faunę dziką także pośrednio poprzez swoje "produkty uboczne" swojej działalności , czynniki antropoge-

niczne takie, jak zanieczyszczanie chemiczne, zanieczyszczanie hałasem i światłem, oraz przez wpływ infrastruktury drogowej i kolejowej. Warto zwrócić uwagę na ostatni czynnik. Sieć drogowa i kolejowa powodują znaczne perturbacje w życiu zwierząt dzikich "kawałkując" użytkowane przez nie tereny, tworząc trudne do pokonania bariery w postaci dróg i linii kolejowych, zanieczyszczając środowisko czynnikami chemicznymi, hałasem i światłem, wreszcie powodując i śmiertelne w skutkach kolizje zwierząt z pojazdami (Coffin, 2007).

Odrębnym zagadnieniem, które jednak warto w tym miejscu odnotować jest przemieszczanie się zwierząt do siedzib ludzkich i adaptowanie się ich do życia w miastach (synurbizacja). Proces obejmuje wcale pokaźną liczbę gatunków, które znajdują w mieście pokarm i relatywnie większe bezpieczeństwo niż na obszarach dzikiej przyrody. Jednak proces ten może powodować wypieranie innych gatunków, od dawna osiadłych na terenach miejskich (Luniak, 2004).

W jaki sposób można dziś działać na rzecz dobrostanu zwierząt dzikich w środowisku naturalnym? Zasadą naczelną powinno być planowanie rozwoju uwzględniające interesy nie tylko człowieka, ale również środowiska naturalnego (tzw zrównoważony rozwój). Chodzi o konsekwentne i spójne działania zmierzające do znalezienia kompromisu pomiędzy interesami człowieka i dzikiej przyrody.

Przegląd tych działań należy rozpocząć od poznawania potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt jeśli chodzi o środowisko życia, niszę

pokarmową , naturalne zagrożenia, warunki do rozrodu itd. Niezwykle ważne są obserwacje adaptacji zwierząt dzikich tj stwierdzenie w jakim stopniu dają sobie one radę ze mianami środowiska. Na przykład wiedza o biologii ssaków jest dziś obszerna, ale wiele informacji dotyczy osobników trzymanyh przez człowieka Na szczęście rozwój techniki umożliwił zastosowanie różnego typu rozwiązań (np. fotopułapki, zakładanie zwierzętom nadajników itd) dzięki którym można śledzić aktywność zwierząt w środowisku naturalnym.

Nie trzeba udowadniać, że czynna ochrona zwierząt wpływa na dobrostan, choćby przez to że redukuje zagrożenie ze strony ludzi. Warto zauważyć, że człowiek ma już dziś do dyspozycji różnorodne narzędzia związane z ochroną. Są to na przykład międzynarodowe akty prawne. Do najważniejszych należą : Konwencja Waszyngtońska (CITES) ograniczająca nielegalny handel dzikimi zwierzętami (powodujący stres i cierpienie przemycańh zwierząt) , Konwencja Bońska chroniąca gatunki migrujące (będące w trakcie wędrówek łacnym łupem myśliwych), oraz konwencje wielorybnicze ograniczające polowanie na walenie (grupę również bardzo wrażliwą na wpływ człowieka).

W ochronie czynnej chodzi także o utrzymanie i dobre zarządzanie parkami narodowymi i rezerwatami.. Ich wielkość raczej nie ulegnie w przyszłości znacznemu zwiększeniu, ale już istniejącymi terenami chronionymi można niejednokrotnie lepiej gospodarować. Z zagad-

nieniem ochrony zwierząt dzikich ściśle wiąże się zarządzanie populacjami. Tutaj również istnieją skuteczne narzędzia wypracowane przez genetykę pozwalające oszacować status zagrożeń dla określonej populacji. Jednym z najważniejszych zadań jest ograniczenie inbrodu w populacjach dziko żyjących zwierząt. Są one często nieliczne i przez to narażone na kojarzenia krewniacze. Konsekwencją tego mogą być zaburzenie rozrodu i zdrowia. Do "odświeżania", czy nawet odnawiania populacji wykorzystuje się osobniki znajdujące się w ogrodach zoologicznych, centrach reprodukcyjnych itd. W ten sposób łączą się ze sobą. ochrona in situ i ex situ (Frankham i wsp., 2010).

Zarządzanie populacjami to również monitorowanie jej stanu i żywotności, struktury wiekowej i płci. W tej materii podejmuje się niekiedy kontrowersyjne z punktu widzenia dobrostanu decyzje o relokacji części osobników lub selekcji. Biorąc pod uwagę dobrostan należy wybrać jak najmniej stresującą metodę odławiania przenoszonych zwierząt. Na przykład unieruchamianie środkami chemicznymi podanymi poprzez iniekcję jest mniej lub bardziej stresujące dla zwierzęcia w zależności od miejsca zastrzyku (Macbeth i wsp., 2010) Podobnie w przypadku selekcji osobników metoda uboju powinna zapewnić natychmiastową śmierć zwierzęcia nie zaś zranienie. Decyduje tu wybór amunicji, dystans itd (Hampton i wsp., 2016).

Kolejnym zagadnieniem sygnalizowanym już wyżej jest łagodzenie skutków dolegliwych, dla zwierząt, antropogenicznych zmian w środo-

wisku naturalnym. Dobrym przykładem takiego działania są próby ograniczenia stresu spowodowanego infrastrukturą drogową. Chodzi tu o lepsze planowanie tras komunikacyjnych, budowa tuneli i innych, bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, wprowadzanie ekranów zabezpieczających przed hałasem, a nawet wprowadzenie specjalnej nawierzchni dróg. Dużo trudniej jest osiągnąć zadawalające wyniki w ograniczeniu hałasu tworzonego przez transport lotniczy. W tym wypadku najważniejszym działaniem jest planowanie lokalizacji lotniska (Kaleta, 2021).

Bardzo dużym problemem jest także zanieczyszczenie hałasem środowiska mórz i oceanów poprzez statki, platformy wiertnicze, okręty podwodne itd. Hałas ten powoduje perturbacje w komunikacji między zwierzętami, a nawet może prowadzić do zranień i śmierci ryb i ssaków morskich. I tu jednak poszukuje się pewnych rozwiązań choćby w postaci wprowadzenia tzw "cichych technologii" (Kaleta, 2021).

Na koniec należy wspomnieć o kwestii być może najważniejszej, o konflikcie między dzikimi zwierzętami i człowiekiem. Zwierzęta wykorzystują bowiem zasoby pokarmowe człowieka: roślinożercy rośliny uprawne, a drapieżniki zabijają zwierzęta gospodarskie. Zdarzenia te mają miejsce na całym świecie, także i w Polsce. W tym wypadku można mówić o negatywnym wpływie zwierząt dzikich na dobrostan człowieka.

Straty powodowane przez zwierzęta roślinożerne są szczególnie dotkliwe w krajach rozwijających się, które zmagają się z niedostatkami żywności. Rekordzistami pod względem szkód są tu słonie, które nie tylko

często żerują na plantacjach roślin, ale i inne rośliny uprawne stanowią często istotny składnik diety tych zwierząt. Według obliczeń wskutek żerowania słoń indyjskich (*Elaphus maximus*) w Indiach rolnicy tracą roślin uprawne na powierzchni 0,8-1 mln hektarów (Jadhav i Barua, 2012).

Jeśli chodzi o łagodzenie konfliktów na tle konkurencji o pokarm, to obecnie odstrzał szkodników uważa się za ostateczność. Zarówno w przypadku dzikich roślinożerców jak i drapieżników (jak np. wilk *Canis lupus*) propaguje się raczej odstraszenie przy pomocy repelentów, bodźców chemicznych, dźwiękowych i wizualnych. Inne metody, to ograniczenie populacji poprzez blokowanie rozrodu czy translokacji części osobników. W przypadku ochrony zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami dość skuteczne okazują się ogrodzenia i wykorzystanie psów do stróżowania. Ważne jest również, aby drapieżnik miał odpowiednią ilość swojej "naturalnej" zdobyczy (Nunn, 2020)

Dobrostan zwierząt dzikich z racji swej specyfiki nie może prowadzić do tak spektakularnych sukcesów jak w przypadku zwierząt użytkowanych przez człowieka. Jak wynika z bardzo wybiórczego przeglądu przedstawionego powyżej wymaga on działań, które muszą być podejmowane na różnych polach. Dobrostan tych zwierząt wiąże się ściśle z rozwojem nauki i techniki pozwalających rozwiązywać problemy napotymane w naturalnym środowisku. Zakładając dalszy postęp w badaniach naukowych i technice można sądzić, że projekt będzie realizowany z powodzeniem w XXI w.

.Piśmiennictwo

Coffin A., 2007. From roadkill to road ecology: A review of ecological effects of roads. *Journal of Transport Geography* 15, 396-406

Frnakham R., Ballou ., Briscoe D., 2009. *Introduction to Conservation Genetics*. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Hampton J., Adams P., Forsythe D, .2016. Improving Animal Welfare in Wildlife Shooting: The Importance of Projectile Energy. *Wildlife Society Bulletin* 40(4):678–686; 2016;

Hofer H., East M., 1998. *Biological Conservation and Stress*. (W:) *Stress and Behavior.*, A . Moller, M. Milinski and P. Slater (eds) Academic Press, San Diego, London, Boston, New York.

Jadhav S., Barua M., 2012. The Elephant Vanishes: Impact of human–elephant conflict on people’s wellbeing. *Health&Place* <http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.06.019>

Kaleta T. 2021. Wpływ antropogenicznych bodźców akustycznych na zachowanie się dzikich zwierząt. (W:) *Współczesne problemy ochrony środowiska*. K. Kalbarczyk i K. Skrzątek (red) Wydawnictwo Tygiel, Lublin.

Luniak M., 2004. Synurbization-adaptation of animal wildlife to urban development. (W:) *Proceedings 4th International Urban Wildlife Symposium.*, Tucson. W. Shaw, L. Harris and L. Vandruff (eds) <https://cals.arizona.edu/pubs/adjunct/ssnr0704>

Macbeth B., Cattet M., Stenhouse G., Gibeau M., Janz D. , 2010. Hair cortisol concentration as a noninvasive measure of long-term stress in free-ranging grizzly bears (*Ursus arctos*): considerations with implications for other wildlife. *Canadian Journal of Zoology*, 88, 935-949.

Nunny L , 2020. Animal Welfare in Predator Control: Lessons from Land and Sea. How the Management of Terrestrial and Marine Mammals Impacts Wild Animal Welfare in Human–Wildlife Conflict Scenarios in Europe. *Animals* 10, 1-24.

Reza A., Feeroz M., Islam M., 2002. Man-tiger interaction in the Bangladesh Sundarbans. *Bangladesh Journal of Life Sciences* 14, 75-82.

Smith A., Doughty C., Mahli Y., Svenning J., Terborg J. 2015. Megafauna in the Earth system. *Ecography* 2015, 38, 1-10..

www.ourworldindata.org

<https://www.fao.org/livestock-systems/resources/key-facts/en/>

Przemysław Cwynar

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt,

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

AKTUALNE PRACE EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. *European Food Safety Authority; EFSA*) został powołany w dniu 28 stycznia 2002 roku na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, a jego siedzibę ustanowiono w Parmie (Włochy).

Zasadniczą rolą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności jest ustanawianie ogólnych zasad i wspieranie kierunków rozwoju wspólnotowego prawa żywnościowego oraz współpraca z krajami członkowskimi w zakresie procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności. EFSA, realizując nałożone na ten organ obowiązki, wykonuje następujące zadania:

- dostarcza instytucjom Wspólnoty i Państwom Członkowskim możliwie najlepsze opinie naukowe we wszystkich przypadkach i zagadnieniach, które są objęte misją Urzędu;
- wspiera i koordynuje rozwój jednolitych metodologii szacowania i oceny ryzyka;
- zapewnia Komisji wsparcie naukowe i techniczne oraz udziela pomocy w zakresie interpretacji opinii dotyczących oceny ryzyka;

- zleca niezbędne badania naukowe, szczególnie jeśli ich znaczenie może istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego;
- poszukuje, zbiera, zestawia, analizuje i podsumowuje dane naukowe i techniczne;
- podejmuje działania zmierzające do identyfikacji i opisu wyłaniającego się ryzyka;
- na żądanie Komisji Europejskiej, udziela pomocy naukowej w zakresie wdrażanych przez nią procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz;
- udziela pomocy naukowej i technicznej w zakresie współpracy między Wspólnotą, krajami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi;
- zapewnia szybkie, wiarygodne, obiektywne i wyczerpujące opinie w zakresie informowania społeczeństwa i zainteresowanych stron;
- przedstawia niezależne, własne wnioski i zalecenia w dziedzinach związanych z prawem żywnościowym i bezpieczeństwem żywności.

Pomimo rozległych uprawnień oraz szerokiej możliwości funkcjonowania w zakresie bezpieczeństwa żywności, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, wbrew często spotykanym obiegowym opiniom, nie posiada kompetencji m.in. w zakresie bezpośredniego udziału w badaniach nad bezpieczeństwem oraz jakością żywności, w tym nie bierze udziału w laboratoryjnej czy analitycznej weryfikacji produktów żywnościowych wprowadzanych na rynek spożywczy. Po-

dobnie też EFSA nie posiada uprawnień i nie dokonuje autoryzacji i certyfikacji nowych produktów żywnościowych, suplementów lub też żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). Warto również odnotować, że pomimo wspierającej roli tego Urzędu w zakresie procedur związanych z prawem żywnościowym, Instytucja ta nie jest odpowiedzialna za ustanawianie przez Unię Europejską (i/lub kraje członkowskie) zasady prawa wspólnotowego.

Struktura organizacyjna Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, poza obszarem administracyjnym składa się z paneli i sieci naukowych, w których zasiadają międzynarodowe gremia naukowe, w tym przedstawiciele rządowi państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele resortów, urzędów i instytucji związanych z produkcją i bezpieczeństwem żywności, jak również pracownicy naukowcy reprezentujący różne ośrodki akademickie i badawcze w Europie. Do wspomnianych paneli naukowych należą:

Dodatki i produkty w paszach dla zwierząt (Panel FEEDAP)

Zdrowie i dobrostan zwierząt (Panel AHAW)

Zagrożenia biologiczne (Panel BIOHAZ)

Zanieczyszczenia w łańcuchu pokarmowym (Panel CONTAM)

Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (Panel NDA)

Dodatki do żywności i składniki dodawane do żywności (Panel ANS)

Materiały do kontaktu z żywnością, enzymy, aromaty (Panel CEF)

Organizmy modyfikowane genetycznie (Panel GMO)

Zdrowie roślin (Panel PLH)

Środki ochrony roślin i ich pozostałości (Panel PPR)

Komitet Naukowy (Panel SCER)

Jednym z wiodących kierunków będących w zainteresowaniu EFSA jest analiza i ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, co wiąże się bezpośrednio z identyfikacją istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, przeprowadzeniem metaanaliz danych naukowych w tym zakresie, a następnie sprecyzowaniem charakterystyki potencjalnego ryzyka oraz szacowaniem prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Działania te, mając charakter naukowy, ale także administracyjno-organizacyjny, funkcjonują w oparciu o zasadnicze filary zarządzania, w tym:

ocenę ryzyka, obejmującą identyfikację zagrożeń, częstotliwość ich występowania, ocenę stopnia oddziaływania, jak też charakterystykę zagrożenia;

zarządzanie ryzykiem, a zatem procedury związane z polityczną oceną realizacji, aspektami społeczno-ekonomicznymi, jak też praktycznym wdrożeniem działań;

komunikację ryzyka, co uwzględnia informowanie powiązanych z EFSA instytucji europejskich, w tym m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, jak również krajów członkowskich Wspólnoty.

Istotną rolą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności są aspekty obejmujące zdrowie i dobrostan zwierząt, realizowane w ramach Panelu AHAW (org. *Animal Health and Welfare*). Przedmiot zagadnień związanych z tą dziedziną był obiektem licznych opinii oraz publikacji o zasięgu międzynarodowym, jak również koordynowanych w tym zakresie badań zrealizowanych przez międzynarodowe instytu-

cje i konsorcja badawcze, do których zaliczyć należy m.in.

EFSA (European Food Safety Authority). 2018. SIGMA – A comprehensive animal disease data collection approach. EFSA Supporting publication EN – 1428: 1 – 7. ISSN: 2397 – 8325. DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1428;

EFSA (European Food Safety Authority). 2018. Identification of elements for risk assessment related to on-farm killing. EFSA Supporting publication EN – 1453: 1 – 32. ISSN: 2397 – 8325. DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1453;

EFSA (European Food Safety Authority), Zancanaro G., Antoniou S.E., Bedriova M., Boelaert F., Gonzales Rojas J., Monguidi M., Roberts H., Saxmose Nielsen S., Thulke H.H. 2019. Scientific report on the SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases. EFSA Journal 17 (1): 5556, 1 – 60. ISSN: 1831 – 4732. DOI: org/10.2903/j.efsa.2019.5556;

EFSA (European Food Safety Authority). 2019. Data sources on Animals diseases: Country Card of Poland. EFSA supporting publication EN – 1550: 1 – 10. ISSN: 2397 – 8325. DOI: 10.2903/sp.efsa.2019.EN-1550;

EFSA (European Food Safety Authority). 2019. Hazard identification for pigs at slaughter and during on-farm killing. EFSA Supporting publication EN – 1684: 1 – 10. ISSN: 2397 – 8325. DOI: 10.2903/sp.efsa.2019.EN-1684.;

EFSA (European Food Safety Authority). 2019. SIGMA: a viable approach to optimise data collections on animal diseases and animal populations – Report of the 16th Animal Health and Welfare Network meeting. EFSA Supporting publication EN – 1711: 1 – 19. ISSN: 2397 – 8325. DOI: 10.2903/sp.efsa.2019. EN-1711.

www.konferencja-dobrostan.umk.pl